

Evaluación de Sostenibilidad en Equipos de Criolimpieza

Un Análisis Técnico hacia la Eficiencia Ecológica

Informe técnico

Diciembre 2023

UPV

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Metodología Empleada
- 3 Revisión de Tecnologías Actuales
- 4 Estudios de Caso y Aplicaciones
- 5 Análisis de Costos y Eficiencia Operativa
- 6 Evaluación de Sostenibilidad
- 7 Tendencias y Avances Futuros
- 8 Recomendaciones y Estrategias
- 9 Criterios de Selección del Equipo
- 10 Referencias

1 Introducción

Este informe técnico proporciona un análisis exhaustivo y sistemático del sector emergente de la criolimpieza, una metodología avanzada de limpieza que utiliza hielo seco o pellets de dióxido de carbono en estado sólido. Dicha tecnología se posiciona como una alternativa ambientalmente sostenible en comparación con los métodos convencionales de limpieza industrial. Su implementación promete soluciones altamente eficientes y efectivas, aplicables en una diversa gama de contextos industriales. El propósito primordial de este estudio es llevar a cabo una evaluación comparativa de los equipos de criolimpieza disponibles actualmente en el mercado, centrándose en la cuantificación de su rendimiento, eficacia operativa y contribución a la sostenibilidad ambiental. El objetivo principal de este informe es proporcionar una evaluación exhaustiva de los equipos de criolimpieza disponibles en el mercado, destacando su rendimiento, eficiencia y alineación con las prácticas sostenibles.

Objetivo principal

Evaluación de equipos de criolimpieza en el mercado enfocada en su rendimiento, eficiencia y compatibilidad con prácticas sostenibles

Para lograr esto, el informe:

Analiza las especificaciones técnicas

Analiza las especificaciones técnicas y características de sostenibilidad de una gama seleccionada de equipos de criolimpieza.

Evaluar su rendimiento relativo

Compara y contrasta las puntuaciones preexistentes y derivadas de estos equipos para evaluar su rendimiento relativo.

Criterios Operativos y de Sostenibilidad

Destaca los criterios que deben considerarse al seleccionar un equipo de criolimpieza para garantizar que se cumplan tanto los requisitos operativos como los de sostenibilidad.

En un contexto donde la eficiencia operativa y la sostenibilidad ambiental son cada vez más prioritarias, la selección de equipos de limpieza criogénica apropiados es crucial. Este informe aborda esta necesidad crítica proporcionando un marco detallado para la evaluación y selección de equipos. Al hacerlo, no solo facilita decisiones informadas para los usuarios finales y stakeholders, sino que también contribuye al cuerpo de conocimiento existente en el campo de la limpieza criogénica, apoyando así la innovación y la adopción de prácticas sostenibles en la industria. La metodología y los análisis presentados en este informe están diseñados para servir como recurso para futuros proyectos de investigación experimental y desarrollos en el campo de la criolimpieza.

2 Metodología Empleada

La metodología empleada en este informe técnico puede describirse como un enfoque mixto y multifacético, que combina métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar una evaluación completa y detallada de los equipos de criolimpieza en relación con la sostenibilidad. A continuación, se detalla el tipo de metodología utilizada en cada paso:

Revisión Bibliográfica (Metodología Cualitativa y Sistemática)

La fase inicial del estudio implicó una revisión sistemática y cualitativa de 252 documentos relevantes para entender la criolimpieza, abarcando desde publicaciones académicas hasta literatura gris, principalmente a través de Scopus.

La estrategia de selección se basó en un conjunto articulado de palabras clave y frases de búsqueda, escogidas por su relevancia y capacidad para abarcar el campo de estudio de forma integral. Términos como "cleaning", "cryogenic", "dry ice blasting", "sustainability", "innovation", "technical sheet", y "report" se utilizaron para filtrar y recuperar información pertinente. Adicionalmente, la búsqueda se restringió a disciplinas específicas como Ingeniería, Ciencia de los Materiales, Energía, Química, Ingeniería Química y Ciencias Ambientales para garantizar una contextualización adecuada de los hallazgos.

Este proceso de recopilación es fundamental para consolidar una visión actualizada y profunda del estado de conocimiento en la materia, permitiendo la identificación de tendencias emergentes y la detección de lagunas investigativas que podrían orientar futuros estudios. Este enfoque sienta las bases para un marco teórico robusto y proporciona una comprensión integral del sector, que es esencial para el progreso y la profundización del estudio en curso.

Recopilación de Datos con Cuestionarios (Metodología Cualitativa y Exploratoria)

Este enfoque implica el diseño y distribución de cuestionarios a empresas proveedoras, representando una metodología cualitativa y exploratoria. El propósito es recopilar información específica y actualizada que no está disponible públicamente. La colaboración directa con las empresas asegura que los datos recopilados sean precisos y representativos de las prácticas y tecnologías actuales. Este método permite obtener conocimientos específicos y contextualizados que pueden no estar presentes en la literatura publicada.

Análisis de Fichas Técnicas de Equipos (Metodología Cualitativa y Analítica)

Este segmento del estudio se caracteriza por su enfoque analítico y cualitativo, orientado a la evaluación de las especificaciones técnicas y los atributos de sostenibilidad de los equipos de criolimpieza. Mediante el análisis de las fichas técnicas correspondientes a 20 modelos de equipos provistos por fabricantes líderes en el mercado -tales como Kärcher, PolarTech, ColdJet, AQUILA Triventek, INTELblast, Cryoblaster, CryoSnow y Cryoclean- se ha logrado una apreciación detallada y comparativa de sus prestaciones. Este procedimiento resulta esencial para discernir las capacidades inherentes y las posibles restricciones de cada sistema, y para establecer su congruencia con los estándares de sostenibilidad ambiental y eficiencia en la operación.

Análisis de Datos y Síntesis de Información (Metodología Cualitativa y Cuantitativa)

Este paso involucra una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos para analizar y sintetizar la información recopilada de fuentes bibliográficas, fichas técnicas y cuestionarios. Se aplican técnicas analíticas para categorizar y evaluar la información, asegurando que los datos sean relevantes, fiables y aplicables a los objetivos del informe. La identificación de tendencias, patrones y la evaluación crítica de las fuentes contribuyen a un entendimiento profundo y una interpretación precisa de los datos. Este enfoque mixto permite una comprensión holística y una evaluación basada en evidencias de los equipos de criolimpieza desde una perspectiva de sostenibilidad.

En conjunto, esta metodología proporciona un marco sólido para un análisis profundo y detallado, asegurando que las conclusiones y recomendaciones del informe estén bien fundamentadas y sean aplicables a la toma de decisiones en el contexto de la sostenibilidad en la limpieza criogénica.

3 Revisión de Tecnologías Actuales

La configuración actual de la mayoría de los equipos de limpieza criogénica disponibles en el mercado de limpieza criogénica se centra en lograr una limpieza rápida, eficiente, económica y ecológica (Foster, 2006). El reto tecnológico busca resolver la eliminación de concreciones difíciles en extensas áreas de sustrato, ya sea regular o irregular, en plazos breves, reduciendo costes y cumpliendo con el pacto por la neutralidad climática (Uhlmann & Hollan, 2015). Este enfoque se traduce en algunas metas específicas como garantizar la seguridad de los trabajadores o minimizar el impacto del proceso en la producción seriada, reduciendo los residuos y subproductos derivados de la limpieza (Máša et al., 2021). La gestión del residuo no volátil depositado en la superficie se aborda sin necesidad de un segundo tratamiento de lavado o sustitución de material, eliminando así desafíos asociados, como los encontrados en procesos como la limpieza microabrasiva con chorro de arena (Millman & Giancaspro, 2012).

Objetivo de Equipos de Criolimpieza

Lograr una limpieza rápida, eficiente, económica y ecológica

Retos Tecnológicos

Eliminar concreciones difíciles en áreas extensas y diversas, minimizar impacto en producción, reducir costes y cumplir con objetivos de neutralidad climática

Metas Específicas

Asegurar la seguridad laboral y minimizar residuos y subproductos sin necesidad de tratamientos secundarios

La escena empresarial, tanto a nivel nacional como internacional, alberga compañías especializadas en la prestación de servicios de limpieza criogénica. Estas se orientan hacia un mercado que abarca desde el diseño específico e instalación de equipos adaptados, la venta y alquiler de máquinas de proyección estandarizadas, peletizadoras, granuladores y captadores de CO₂, así como materias primas tratadas y proyectables. Las empresas seleccionadas para el análisis de los equipos de limpieza criogénica con hielo seco son Karcher, Polar Tech, Cold Jet, INTELblast, Cryoblaster, Cryonomic y White Lion (Tabla 1); mientras que para los equipos *snow blasting* se han estudiado empresas como Cryosnow y Polar Tech (Tabla 2). Estas entidades destacan por su alto impacto tecnológico, pioneras en la innovación y desarrollo de dispositivos para limpieza criogénica: fáciles de operar, con un bajo costo de funcionamiento, duraderos y que requiere un servicio de mantenimiento mínimo (Fløe, 2024). Karcher se destaca como una empresa líder en el sector de la limpieza y mantenimiento, reconocida a nivel mundial por la calidad y confiabilidad de sus productos, ha fijado estándares de calidad en la industria, tanto en entornos domésticos como industriales. Empresas líderes como 3M, Apple, Bayer, Frito Lay, Johnson and Johnson, Nike y Siemens confían en Cold Jet para satisfacer sus necesidades de limpieza criogénica. Polar Tech ha reforzado su posición en el mercado de la criogenia al patentar recientemente un nuevo equipo de *Snow Blowing* y *Dry Ice Blowing*, tras destacar en el desarrollo innovador de los equipos PT-PRO. Por otro lado, Intelblast, Cryonomic, Cryoblaster y White Lion presentan equipos más rudimentarios en comparación con las últimas innovaciones tecnológicas en limpieza criogénica. Sin embargo, su presencia como equipos de trabajo para empresas que ofrecen servicios de limpieza los posiciona de manera significativa en el mercado. CryoSnow se dedica al desarrollo, fabricación, distribución y venta de dispositivos de *snow blasting*. La empresa alemana cuenta con derechos de propiedad industrial tanto a nivel nacional como internacional en este campo.

El desarrollo del sistema de limpieza *snow blasting*, que sustituye el pellet sólido por CO₂ líquido, aporta un aumento en precisión y rigurosidad, así como reduce el consumo sin sacrificio de los rangos de presión del aire. La empresa PolarTech destaca por ofrecer acceso a equipos híbridos que combinan *dry ice blasting* y *snow blasting*, junto con otros modelos diseñados exclusivamente para CO₂ líquido. En lo que respecta a los factores que influyen en la eficacia de la limpieza, destaca la importancia en el control de variables como presión y volumen del material, incidiendo en la reducción del tamaño del material proyectado en trabajos con acabados más apurados en superficies exigentes.

3.1 Dry Ice Blasting

Los equipos destinados a la limpieza criogénica constan de un contenedor para la conservación y distribución del material de proyección. Los configura una torre móvil equipada con ejes rotatorios para facilitar su desplazamiento y estribos de empuje. La salida se produce mediante una manguera a la pistola o válvula de proyección, junto al cable de alimentación con toma a tierra, así como conexión para entrada de aire comprimido. El dispositivo está equipado con un panel de control que permite la variación de los valores de presión del chorro de aire comprimido, la dosificación del hielo proyectado, y la activación/desactivación del equipo, incluyendo la desconexión en caso de emergencia. Algunos equipos incluyen una válvula de vaciado del depósito para facilitar la sustitución y retirada del material de proyección (Karcher, 2019a, 2019b).

A pesar de ciertas diferencias en su manipulación y uso, los equipos de criolimpieza con hielo seco de las empresas Kärcher, PolarTech, Cold Jet, INTELblast, Cryoblaster y Cryonomic muestran algunas prestaciones técnicas comunes. Estos datos han sido recopilados a través de la información proporcionada por el fabricante en las fichas técnicas y fichas de seguridad, así como mediante el contacto directo con las empresas que suministran y utilizan estos equipos en servicios de criolimpieza (Fløe, 2024) ([ver tabla 1](#)).

Los equipos de limpieza con hielo seco presentan una amplia gama de características y rendimientos, con variaciones notables que se traducen en opciones diversas para las aplicaciones industriales. En términos de dimensiones, los modelos varían significativamente, desde opciones más compactas, como el IB 7/40 Adv de Karcher, con dimensiones de 768 × 510 × 1096 mm, hasta unidades más grandes, como el AERO2 PLT 60 de Cold Jet, con dimensiones de 990 × 480 × 1140 mm. Las empresas también han optado por diseñar equipos muy compactos y transportables (26-52 kg) como IBL Mini de INTELblast o ATX Nano de Cryoblaster.

La capacidad del tanque en los equipos de limpieza con hielo seco juega un papel crucial en la eficiencia operativa y la duración de las sesiones de limpieza. Al examinar las capacidades de los tanques de diferentes modelos, se revelan distinciones significativas. Por ejemplo, el equipo Karcher IB 15/120 presenta una capacidad robusta de 40 kg, lo que lo posiciona como una opción adecuada para tareas prolongadas sin interrupciones constantes para recargar pellets. En contraste, el modelo PolarTech PT MINli, con un tanque de 8 kg, se destaca por su portabilidad y agilidad, siendo ideal para pequeñas aplicaciones que demandan flexibilidad y desplazamientos frecuentes, pesa aproximadamente 30 kg. En contraposición, no ofrece la posibilidad de ajustar la presión ni la cantidad de hielo proyectado (Fløe, 2024). En este sentido, la capacidad del tanque no solo impacta la duración de la limpieza, sino también se relaciona con la movilidad y el peso total del equipo.

El caudal volumétrico de aire influye directamente en la eficacia y rapidez del proceso de limpieza. Por ejemplo, el modelo Cold Jet AERO2 PCS 60, con un caudal de 0,3-2,8 m³/min, se posiciona como una alternativa que equilibra la potencia del flujo de aire con la eficiencia del consumo. En contraste, el equipo PolarTech PT-PROi, con un rango de 0,8-9 m³/min, destaca por su capacidad para manejar áreas extensas de limpieza de manera más rápida y efectiva. Sin embargo, es crucial tener en cuenta otros aspectos, como la presión del aire, desde 2-10 bar en el IB 7/40 Adv de Karcher hasta 2,4-17,2 bar en el AERO2 PLT 60 de Cold Jet o el nivel de presión acústica, el cual varía ampliamente desde 99 dB/A en el IB 7/40 Adv de Karcher hasta 125 dB/A en el IB 15/120 de la misma empresa. A pesar de estas diferencias, existe una convergencia en la búsqueda de la eficiencia y calidad de limpieza, con características comunes, como la capacidad del tanque, el consumo y la producción de hielo seco, que influyen en la autonomía y efectividad de cada máquina.

En el contexto mencionado, las últimas innovaciones en equipos *dry ice blasting* se expresan en el modelo Karcher IB 10/2 L2P (“Liquid to Pellet”), presentado en enero de 2024. Se distingue por ser el primer equipo capaz de convertir dióxido de carbono líquido en pellets durante el proceso de limpieza. Según el fabricante, se considera un equipo unifuncional, lo que sugiere una orientación específica al *dry ice blasting*. En este sentido, sus características contemplan las de un equipo híbrido, pelletizador y equipo de proyección en una misma torre, con rangos de consumo similares a los de los equipos descritos anteriormente. Estas prestaciones permiten trabajar con material de proyección de alta calidad durante todo el proceso de limpieza.

En conclusión, el análisis detallado de las características y prestaciones de los equipos de limpieza con hielo seco revela una notable diversidad entre los modelos ofrecidos por empresas líderes como Karcher, PolarTech, Cold Jet, INTELblast, Cryoblaster, Cryonomic, y White Lion. Las diferencias en dimensiones, presión del aire, caudal volumétrico y otros aspectos muestran la adaptabilidad de estos equipos a diversas necesidades industriales. La elección entre modelos más compactos y unidades más grandes dependerá directamente de los requisitos específicos de las aplicaciones. A pesar de estas variaciones, hay una tendencia común hacia la eficiencia, la producción sostenible de hielo seco y la automatización en la operación. La capacidad del tanque, el consumo y la producción de hielo seco son aspectos cruciales que impactan directamente en la autonomía y rendimiento de cada máquina. En última instancia, las empresas cuentan con opciones versátiles para abordar desafíos significativos, y la elección del equipo más adecuado dependerá de las necesidades particulares de cada usuario y del equilibrio entre dimensiones, capacidades y eficiencia operativa.

Capacidad del tanque

La capacidad del tanque afectando directamente la eficiencia operativa y la duración de la limpieza

Caudal de aire

El caudal volumétrico de aire es fundamental para la efectividad de la limpieza

Presión del aire y nivel de ruido

La presión del aire y el nivel de ruido influye en la adaptabilidad a diferentes entornos de trabajo

Tabla 1. Equipos y características para proyección de hielo seco.

Empresa	Equipo	Dimensiones	Fuente alimentación	Presión del aire	Caudal volumétrico del aire	Nivel de presión acústica	Capacidad del tanque	Pellets \emptyset	Consumo	Peso sin accesorios
Karcher	IB 15/120	1000 x 800 x 1300 mm	220V-240V / AC 50 Hz	2-16 bar 0,2-1,6 MPa	2-12 m ³ /min	125 dB/A	40 kg	<3 mm	30-120 kg/h	91 kg
Karcher	IB 7/40 Adv	768 x 510 x 1096 mm	220V-240V / AC 50 Hz	2-10 bar 0,2-1 MPa	0,5-3,5 m ³ /min	99 dB/A	15 kg	<3 mm	15-50 kg/h	93 kg
Karcher	IB 10/2 L2P*	870 x 450 x 970 mm	220-230V / 50-60 Hz	0,7 – 10 bar	0,07 - 0,8 m ³ /min	95 dB	0 kg	<2,5 mm	2-8 kg/h 20-60 kg/h (CO ₂ líquido)	92 kg
Polartech	PT-PROi	650 x 550 x 950 mm	110V-230V / AC 50 – 60 Hz	2-14 bar	0,8 - 9 m ³ /min	60-120 dB/A	25 kg	1-3 mm	0-75 kg/h	70 kg
Polartech	PT MINli	410 x 470 x 480 mm	110V / 230V AC 50/60 Hz	2-10 bar	0,6-3 m ³ /min	60-120 dB/A	8 kg	1-3 mm	25 kg/h	26 kg
Cold Jet	AERO2 PCS 60	990 x 480 x 1140 mm	110V / 220V AC 50/60 Hz	2,8-10 bar	0,3-2,8 m ³ /min	80-120 db/A	27 kg	3-0,3 mm	<108 kg/h	114 kg
Cold Jet	AERO2 PLT 60	990 x 480 x 1140 mm	110V-230V AC 50/60 Hz	2,4-17,2 bar	1,4-4,7 m ³ /min	80-120 db/A	27 kg	3-0,3 mm	0-162 kg/h	105,69 kg
Intelblast	IBL 3000	780 x 400 x 1110 mm	230V	2-16 bar	2-25 m ³ /min	75-130 dB/A	25 kg	3 mm	25-90 kg/h	95 kg
Intelblast	IBL 2500	700 x 500 x 900 mm	230V	2-12 bar	2-15 m ³ /min	75-130 dB/A	25 kg	3 mm	25-90 kg/h	81 kg
Intelblast	IBL Mini	550 x 480 x 610 mm	230V	2-12 bar	0,3-5 m ³ /min	75-120 dB/A	8 kg	3 mm	10-30 kg/h	39 kg
Cryoblaster	ATX25-E V2	800 x 580 x 1000 mm	230V	3-15 bar	-	-	25 kg	-	0-75 kg/h	98 kg
Cryoblaster	ATX25-P	410 x 400 x 1100 mm	230V	3-15 bar	-	-	15 kg	-	0-65 kg/h	67 kg
Cryoblaster	ATX Nano	460 x 460 x 980 mm	230V	2-12 bar	-	-	8 kg	-	0-35 kg/h	52 kg
Cryonomic	COB 62	380 x 570 x 890 mm	220-240V	1 -7 bar	0,5 - 4 m ³ /min	77-110 db/A	14 kg	-	20-80 kg/h	66 kg
Cryonomic	COB 62+	380 x 570 x 890 mm	220-240V	1-10 bar	0,5 – 5,5 m ³ /min	77-110 db/A	14 kg	-	20-80 kg/h	68 kg
Cryonomic	COB 71	665 x 570 x 876 mm	220-240V	1-12 bar	0,5 – 6,5 m ³ /min	77-110 db/A	30 kg	-	25-100 kg/h	90 kg
Cryonomic	COB 71P	665 x 570 x 876 mm	220-240V	1-12 bar	0,5 – 6,5 m ³ /min	77-110 db/A	30 kg	-	25-100 kg/h	95 kg
Cryonomic	COMBI 7	665 x 570 x 876 mm	220-240V	1-16 bar	1 – 13 m ³ /min	77-110 db/A	30 kg	-	25-105 kg/h	100 kg
White Lion	WL 5000 Robby	675 x 580 x 1100 mm	230 V / 50 -60 Hz	1-16 bar	1 – 16 m ³ /min	-	50 kg	3 mm	5-120 kg/h	92 kg

Fuente: Elaboración propia a partir de fichas técnicas y hojas de seguridad del fabricante Karcher (Karcher, 2024; Karcher, 2019b, 2019a), PolarTech (Fløe, 2024; Polar Tech, 2019b, 2019a), Cold Jet (Cold Jet, 2019) , INTELblast (Intelblast, 2023a), Cryoblaster (Cryoblaster, 2023; Cryoblaster, 2023b, 2023a), Cryonomic (Cryonomic, 2024) y White Lion (White Lion, 2024).

3.2 Snow Blasting

La aplicación de dióxido de carbono en estado líquido para procesos de limpieza y proyección, como el *snow blasting*, ha llevado al desarrollo de diversos equipos especializados (ver tabla 2). Estos dispositivos buscan optimizar la eficiencia y versatilidad en entornos industriales. En este contexto, se han explorado la estructura y características de estos equipos, centrándonos especialmente en el modelo PT-PROsi de PolarTech, que destaca por su hibridación de sistemas *dry ice blasting* y *snow blasting*.

Los dispositivos diseñados para la proyección de dióxido de carbono líquido constan de un módulo compacto que controla la presión de aire y la entrada de CO₂ en la manguera. Algunos equipos incluyen sistemas de rodamiento para facilitar la movilidad, mientras que otros permiten el acople de la botella, simplificando así el conjunto del sistema. El modelo PT-PROsi de PolarTech sobresale por su integración única de la bombona de líquido y el tanque de almacenaje de pellets, configurando una torre de 850 x 550 x 480 mm. La versión unifuncional PT-PROs de PolarTech, permite tanto ajustar la presión como la cantidad de nieve carbónica suministrada por la botella de CO₂, según sea necesario (Fløe, 2024).

Analizando diversos equipos, se observa que la mayoría reduce significativamente el peso total de la torre y el consumo de materia prima por hora en comparación con el sistema *dry ice blasting*. Las dimensiones de los equipos más pequeños son compactas y ligeras, mientras que algunos modelos más grandes, como el SJ-25 de Cryoclean o PT-PROs de PolarTech, sacrifican la portabilidad por un mayor caudal de aire y capacidad de proyección.

En conclusión, los equipos de snow blasting para la proyección de nieve carbonica han evolucionado para ofrecer soluciones eficientes y versátiles en entornos industriales. El modelo PT-PROsi destaca por su diseño integral, mostrando que la hibridación de sistemas puede lograr una combinación adecuada de funcionalidades. La diversidad en las dimensiones y capacidades de estos equipos permite adaptarse a distintas necesidades, ya sea priorizando la movilidad o la potencia de proyección. Estas innovaciones representan avances significativos en la aplicación de tecnologías de limpieza en frío en la industria, incluyendo el sector ferroviario.

Tabla 2. Equipos y características para la proyección a partir de CO₂ líquido. Maquinaria híbrida y unifuncional.

Empresa	Nombre del equipo	Dimensiones	Fuente de alimentación	Presión del aire	Caudal volumétrico del aire	Nivel de presión acústica	Capacidad del tanque	Pellets Ø	Consumo de hielo seco	Consumo de CO ₂ líquido	Presión del líquido	Peso sin accesorios
Cryosnow	SJ-25	580 x 370 x 470 mm	24 V DC	5 - 16 bar	1-6 m ³ /min	80-120 dB	No procede	No procede	No procede	0,4-1,5 kg/h	20-100 bar	25,6 kg
Cryosnow	SJ-10	400 x 300 x 300 mm	24 V DC	2 - 16 bar	0,3-2 m ³ /min	70-100 dB	No procede	No procede	No procede	0,1-0,3 kg/h	20-100 bar	15 kg
Cryosnow	SJ-5	310 x 190 x 277 mm	-	2 - 10 bar	0,1 - 0,25 m ³ /min	70-90 dB	No procede	No procede	No procede	0,04-0,08 kg/min	20-100 bar	7,6 kg
Polartech	PT-PROs	650 x 550 x 950 mm	110V-230V / AC 50-60 Hz	2 - 10 bar	1-5 m ³ /min	60-120 dB	No procede	No procede	No procede	±0,25-±1,5 kg/h	20-70 bar	53 kg
Polartech	PT-PROsi	850 x 550 x 480 mm	110V-230V / AC 50-60 Hz	2 - 14 bar	0,8-9 m ³ /min	60-120 dB	25 kg	1-3 mm	0-75 kg/h	0,25-1,5 kg/min	20-70 bar	70 kg

Fuente: Elaboración propia a partir de fichas técnicas y hojas de seguridad del fabricante Cryosnow (CryoSnow, 2023b) y PolarTech (Fløe, 2024; Polar Tech, 2019d, 2019c).

3.3 Sistemas automatizados para procesos de limpieza continuos

En el ámbito de la limpieza criogénica industrial y el desarrollo de tecnologías que avancen hacia la automatización de trabajos seriados, diversas empresas han desarrollado soluciones innovadoras para mejorar tanto los procesos de limpieza como la preparación de superficies y desbarbado de piezas. Entre estas soluciones, destacan Intelblast, Cold Jet y FerroEcoBlast. Cada una de ellas presenta nuevas propuestas que abordan desafíos específicos de la industria.

Intelblast ha desarrollado una línea de trabajo continuo presente en el catálogo de equipos y adaptable a cualquier industria, consta de un pelletizador para la producción constante de pellets y restitución automática de hielo seco en los tanques de almacenaje. Cold Jet, por su parte, ha desarrollado la serie COMBI PCS, que combina pelletizadores líderes en la industria junto a los equipos descritos en apartados anteriores, creando un sistema integral para la limpieza y preparación de piezas. FerroEcoBlast presenta soluciones en línea totalmente automáticas con sistemas robotizados *snow blasting* y *dry ice blasting*, instalados para la preparación de superficies y la limpieza de piezas de motor. Cryosnow ha diseñado torres de control para monitoreo de aplicaciones automatizadas en un sistema integral que incorpora componentes de control y seguridad. Al tratarse de proyección de nieve carbónica, está diseñado para ser utilizado con un tanque estacionario de CO₂. A su vez, el diseño modular favorece la construcción del equipo según las necesidades del cliente.

Cada solución presenta ventajas específicas. Intelblast diseña pelletizadores como medio facilitador para la producción constante y automática de hielo seco (Intelblast, 2023b), mejorando la eficiencia en la limpieza. La torre de producción permite la conexión directa con equipos de proyección con boquilla de salida acoplable a sistemas robotizados (ver figura 1). Cold Jet destaca por su serie COMBI PCS (ver figura 2) (ver tablas 3-4),

Fig. 1 Intelblast. Línea de trabajo automatizado con pelletizadora acoplada a equipos de limpieza criogénica. Fuente: Intelblast, 2023a.

Fig. 2 Cold Jet. Equipo COMBI PCS 110 DUAL. Fuente: Cold Jet, 2022.

Fig. 3 FerroECOBlast. Equipo Sensi Snow. Proyección automatizada. Fuente: FerroECOBlast, 2021.

Tabla 3 y 4. Equipos y características para la proyección automatizada a partir de CO₂ sólido (Cold Jet COMBI PCS 110, 110 DUAL y 320 DUAL).

Empresa	Nombre del equipo	Producción CO ₂	Consumo CO ₂ (máx.)	Salida	Boquillas (máx.)	Dimensiones	Presión CO ₂ líquido	Peso sin accesorios	Tiempo de arranque
Cold Jet	Combi Pcs 110	110 kg/h	110 kg/h	1	2	1800 x 1200 x 2200 mm	13-18 bar -33 - -23-C	1380 kg	< 3 Min
Cold Jet	Combi Pcs 110 Dual	110 kg/h	110 kg/h	2	4	1800 x 1200 x 2200 mm	13-18 bar -33 - -23-C	1380 kg	< 3 Min
Cold Jet	Combi Pcs 320 Dual	320 kg/h	220 kg/h	2	4	2100 x 1300 x 2200 mm	13-18 bar -33 - -23-C	1580 kg	< 3 Min

Nombre del equipo	Tamaño de partícula	Caudal volumétrico de aire	Presión del aire	Fuente alimentación	Calidad del aire	Nivel de presión acústica
Cold Jet COMBI PCS	0,3-3.0 mm	3-11m ³ /min	5-10 bar	3 X 380-480 V AC + PE / 50-60Hz	ISO 8573-1	<75 dB(A)

Fuente: Elaboración propia a partir de hoja de datos del fabricante (Cold Jet, 2022).

que proporciona un control preciso con el sistema Particle Control System™, regulación del tamaño de partícula, mejorando los procesos de limpieza y acabado de piezas. Los equipos automáticos patentados por Cold Jet presenta tres configuraciones de sistema, desde dos operaciones de chorreado simultáneas con el modelo COMBI PCS 110 hasta cuatro con el modelo COMBI PCS 110 DUAL y COMBI PCS 320 DUAL. FerroEcoBlast presenta soluciones en línea totalmente automáticas con sistemas robotizados *snow blasting* y *dry ice blasting* (ver figura 3), instalados para la preparación de superficies y la limpieza de piezas de motor, así como soluciones robotizadas y automáticas adaptadas al usuario para pequeñas piezas automotrices y limpieza de motores. Su producción se concibe para ser escalable a salas de limpieza insonorizadas, con sensores y alarmas para la medición de la concentración de CO₂ y sistema de succión y ventiladores para control de partículas en suspensión. Cryosnow ha rediseñado los equipos de snow blasting SJ-25 AUTO, SJ-10 AUTO y SJ-10-P02 AUTO para compatibilizarlos con torres de control y monitoreo (CryoSnow, 2023a), desarrollando una tecnología con altas capacidades para la proyección de bruma de CO₂, incrementando el control y eficiencia de limpiezas sobre superficies delicadas.

En conclusión, las soluciones de Intelblast, Cold Jet, FerroEcoBlast y Cryosnow presentan avances significativos en el campo de la limpieza criogénica. Cada empresa ha desarrollado propuestas únicas que ofrecen beneficios específicos para cada sector industrial. La automatización, el control preciso y la eficiencia en la limpieza son aspectos clave que estas soluciones aportan al mercado, abordando de manera efectiva los desafíos de la industria, satisfaciendo las demandas de los usuarios.

4 Estudios de Caso y Aplicaciones

El uso de la tecnología criogénica para la limpieza de superficies se viene explorando desde 1945 por la Armada de los Estados Unidos como sistema desengrasante y se introdujo en el mercado durante la década de 1980 (Foster, 2006) para diferentes usos y aplicaciones (Gómez-Guarneros et al., 2022). El sistema de limpieza criogénico se basa en tres mecanismos que contribuyen a romper la unión entre el contaminante y el sustrato del cual se quiere eliminar: el shock térmico por enfriamiento de la superficie; la energía cinética del uso de aire comprimido y la sublimación de los pellets empleados (Spur et al., 1999). Las ventajas del sistema frente a otros métodos de eliminación de contaminantes de superficies han sido ampliamente analizadas (Dzido & Krawczyk, 2023; Krier et al., 2021; Máša et al., 2021; Onofre et al., 2020; Vega et al., 2021) y podrían resumirse en las siguientes: su ecosostenibilidad, ya que el CO₂ utilizado es reciclado, reduce el uso de grandes cantidades de agua y evita el empleo de disolventes contaminantes para el medio ambiente y peligrosos para la salud; la seguridad para la superficie, ya que no es un sistema abrasivo, puesto que reduce la presión necesaria frente a otros sistemas de proyección y los pellets empleados tienen una dureza muy baja; su versatilidad en función de los parámetros que se utilicen; su adaptabilidad a superficies sensibles y geometrías complejas y por último, la simplificación del sistema, ya que no es necesario retirar ningún tipo de residuos de la superficie que, además, queda totalmente seca al terminar el tratamiento.

Se trata de una tecnología de limpieza establecida en muchas industrias y el interés por la misma sigue creciendo (Máša et al., 2021). Tal y como promocionan las principales empresas dedicadas a la fabricación de máquinas de limpieza criogénica con hielo seco, sus características la hacen idónea para su aplicación en la limpieza y mantenimiento de las cadenas y equipos de producción de las industrias, alargando su vida útil, y con aplicación en múltiples sectores (fabricación de plásticos y gomas, fundición de metales, empresas energéticas, plantas de procesado de alimentos, fabricación de instrumental y equipamiento quirúrgico, imprentas y fábricas de pintura y adhesivos, fabricación de vehículos, etc...); también para la limpieza periódica de sistemas de climatización y flotas de transporte público, tanto mercancías, como personas, así como en el acondicionamiento de vehículos privados y en la remediación de los efectos de incendios e inundaciones, por su capacidad para eliminar humos, partículas carbonosas y mohos, además de los olores derivados de esas situaciones ([ver tablas 5.1-5.2](#)).

En 2021 Máša et al. realizaron una revisión exhaustiva de las investigaciones realizadas en relación a sus posibles usos industriales, determinando que principalmente se orientan a la puesta a punto de limpieza de superficies de materiales heterogéneos, principalmente plásticos y metales, y por tanto al mantenimiento de equipos y piezas en diferentes líneas de proceso de producción industrial, así como en el pretratamiento de superficies metálicas y plásticas que van a ser pintadas para mejorar la adherencia, al igual que en la higienización de cadenas de producción en industrias alimentarias. En concreto destacan su uso industrial en sectores ya afianzados como en la eliminación de residuos en moldes empleados en la fabricación de plásticos, cauchos y espumas y en la fundición de aluminio. También en otros sectores en los que otros métodos de limpieza presentan multitud de inconvenientes, como en el mantenimiento de sistemas eléctricos y placas electrónicas muy delicadas, confeccionadas con materiales diversos y geometrías complicadas. Constatan su uso en la limpieza y mantenimiento de líneas de soldadura automatizada y en el pretratamiento de superficies para ser galvanizadas, así como su empleo, a través de medios robotizados, en interiores de tubos huecos de conductos de climatización.

Ventajas

Ecosostenibilidad

- Uso de CO₂ reciclado
- Ahorro de agua
- Sin disolventes
- Sin residuos

Integralidad

- No abrasividad
- Versatilidad
- Adaptabilidad a superficies
- Superficie seca sin residuos

Tabla 5.1. Estudios de aplicación de *Dry Ice Blasting* y *Snow Blasting* para la limpieza de superficies en diferentes sectores industriales.

Sector industrial	Necesidad de limpieza	Objeto o Superficie Tratada	Tipo de Suciedad o Residuo	Referencias
Manufactura de plásticos, gomas y espumas	Eliminación de residuos en moldes y otras máquinas de las líneas de fabricación como mezcladores, extrusores, inyectores, etc...	Superficies metálicas y plásticas	Residuos de desmoldeantes, adhesivos, restos de polímeros sintéticos	Dzido & Krawczyk, 2023b; Máša et al., 2021; Spur et al., 1999; Stratford, 1999; Young, 2022
Energéticas	Limpieza de motores de turbina de gas y de vapor; otros tipos de motores rotativos y máquinas dinamoeléctricas.	Superficies metálicas y plásticas	Aceites, depósitos de combustión, restos de productos químicos	Dzido & Krawczyk, 2023b; Kohli, 2019; Máša et al., 2021
Petrolífera	Limpieza de varillas de bombeo, tanques y conductos	Superficies metálicas	Aceites pesados, parafina, incrustaciones, asfaltenos	Dzido & Krawczyk, 2023b; Jassim & Khalaf, 2020
Descontaminación nuclear	Limpieza de diversos elementos en plantas nucleares (motores eléctricos, válvulas, conductos de ventilación, tuberías, maquinaria, equipos eléctricos, etc...)	Superficies metálicas y plásticas	Partículas radioactivas	Kohli, 2019; Máša et al., 2021
Climatización	Mantenimiento de conductos de calefacción, ventilación y extracción	Tuberías huecas metálicas y plásticas	Grasa, aceite, polvo	Máša et al., 2021; Werner Kipp, 2001
Automoción	Limpieza de robots de soldadura	Superficies metálicas	Restos de escoria, resina epoxídica y otros adhesivos	Baluch et al., 2012; Máša et al., 2021
	Reparación y reacondicionamiento en piezas de motor	Superficies metálicas y plásticas	Juntas de silicona	Máša et al., 2021; Spur et al., 1999
	Renovación de vehículos	Carrocerías y partes metálicas	Óxido, suciedad en espacios estrechos	Rocky Mountain Air Solutions, 2022
	Preparación de superficies plásticas de diferentes piezas de vehículos para ser pintadas	Polipropileno (PP) Resina insaturada de poliéster reforzada con fibra de vidrio (SMC) Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	Suciedad superficial	Dzido & Krawczyk, 2023b; Máša & Kuba, 2016; Onofre et al., 2020
	Pretratamiento para mejorar la adhesión de resinas epoxídicas y poliuretánicas y para mejorar las propiedades de superficies galvanizadas	Juntas de aluminio y chapas de acero y titanio, superficies galvanizadas	Contaminación ambiental, lubricantes, cenizas de cinc	Dzido & Krawczyk, 2023b; Elbing et al., 2003; Gómez-Guarneros et al., 2022; Máša et al., 2021; Uhlmann et al., 2009
	Decapado de pinturas	Acero	Imprimación y Pintura de automoción	Gómez-Guarneros et al., 2022
	Diversas aplicaciones de limpieza y procesamiento	Componentes de vehículos	Diversos	Cryonos Project, 2022
	Limpieza de brazos robóticos y estaciones de trabajo en manufactura automotriz	Superficies metálicas y plásticas	Residuos de soldadura, grasa, suciedad general	Thompson Industrial Services, 2024

Fuente: Elaboración propia a partir de hoja de datos del fabricante (Cold Jet, 2022).

Tabla 5.2. Estudios de aplicación de *Dry Ice Blasting* y *Snow Blasting* para la limpieza de superficies en diferentes sectores industriales.

Sector industrial	Necesidad de limpieza	Objeto o Superficie Tratada	Tipo de Suciedad o Residuo	Referencias
Mantenimiento de sistemas eléctricos	Eliminación de contaminantes en sistemas eléctricos muy diversos	Varios	Polvo ambiental de naturaleza orgánica y mineral	Dzido & Krawczyk, 2023b; Fang et al., 2019; Máša et al., 2021; Spalteholz & Nielsen, 2006; Young, 2022
Aeroespacial y naviera	Limpieza de motores, sistemas eléctricos y decapado de pinturas	Superficies metálicas y plásticas	Polvo ambiental de naturaleza orgánica y mineral, tierra, incrustaciones y óxidos de corrosión, pinturas antiguas	Carter, 2021; Dzido & Krawczyk, 2023b; Máša et al., 2021; Muckenaupt et al., 2019; Muthukumar, 2015; Rudek et al., 2019
Ferrovial	Eliminación de contaminantes de los raíles de las vías férreas	Raíles metálicos	Restos orgánicos de hojas, barro, partículas carbonosas y óxidos férricos	Dzido & Krawczyk, 2023b; Krier et al., 2021
Mantenimiento de carreteras	Decapado semiautomatizado de marcas viales en carreteras	Superficies asfálticas y otros pavimentos	Pinturas de pavimento	Lee et al., 2011
Imprentas	Limpieza de prensas, rotativos y demás equipos de producción	Superficies metálicas	Restos de tintas y adhesivos	Dzido & Krawczyk, 2023b
Curtido de pieles	Deslanado o pelambre y descalcado de la piel	Cuero	Restos orgánicos e inorgánicos	Onofre et al., 2020; Sathish et al., 2013
Industria avícola	Limpieza de canales de producción	Superficies metálicas y de madera	Eliminación de contaminación orgánica	Onofre et al., 2020; Uyarcan & Kayaardi, 2018
Industria alimentaria	Limpieza de hornos, tostadoras, envasadoras, barriles de vino, cámaras tostadoras de café, destilerías y otros elementos en las líneas de procesado y empaquetación	Superficies metálicas y plásticas	Diversos productos orgánicos naturales como aceite, ceras, carbón, maíz, café y otros residuos proteicos	Dzido & Krawczyk, 2023b; Kohli, 2019; Máša & Kuba, 2016; Onofre et al., 2020; Rocky Mountain Air Solutions, 2022; Vansant & Rogiers, 2019
	Desinfección de barricas de vino y equipos de producción láctea.	Superficies metálicas y de madera	Restos orgánicos y microbiológicos	Costantini et al., 2016; Máša & Kuba, 2016; Witte et al., 2017
Conservación del patrimonio cultural	Eliminación de graffiti	Granito, superficies arquitectónicas	Pintura sintética en espray	Pozo Antonio et al., 2018
	Limpieza de marqueterías	Madera	Polvo ambiental y barnices	Piening & Schwarz, 1998
	Limpieza de superficies metálicas	Aluminio, bronce, acero, latón, cobre	Polvo ambiental de naturaleza orgánica y mineral, corrosión, pintura en espray, ceras	Cutulle & Kim, 2015; Posner, 2012; Van der Molen et al., 2010
	Limpieza de objetos cerámicos	Cerámica	Polvo ambiental de naturaleza orgánica y mineral	Cold Jet, 2011
	Limpieza de escultura	Poliéster, butirato de acetato de celulosa (CAB)	Polvo ambiental de naturaleza orgánica y mineral, huellas dactilares y migraciones de tensoactivos.	Lucian & Shockey, 2017; Sherman & Shockey, 2015
	Limpieza de papel	Papel (algodón y madera)	Polvo ambiental de naturaleza orgánica y mineral	Mašková et al., 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de las publicaciones referidas en cada caso de estudio.

Los estudios confirman la versatilidad del sistema, en función de la variación de los parámetros principales, como son la presión del aire comprimido, la velocidad de alimentación de los gránulos, el tamaño de los mismos y el tipo de boquilla utilizada (Dzido & Krawczyk, 2023b; Gómez-Guarneros et al., 2022; Máša et al., 2021; Vega et al., 2021). De este modo pueden adaptarse a superficies muy delicadas, como sistemas electrónicos (Fang et al., 2019), incluso con geometrías complejas (Kohli, 2019). La gama de materiales a eliminar es de muy diversa naturaleza (Dzido & Krawczyk, 2023b), tanto orgánicos, como aceites pesados en tanques de almacenamiento (Jassim & Khalaf, 2020), como inorgánicos, por ejemplo, capas de corrosión en metales (Cutulle & Kim, 2015; Krier et al., 2021). Además, algunos ejemplos de aplicación muestran la posibilidad de realizar limpiezas muy selectivas en materiales extremadamente delicados (Sherman & Shockey, 2015).

Son muchas las empresas de limpieza industrial que utilizan esta tecnología y ofrecen sus servicios para diferentes sectores, tanto durante la fabricación de piezas como en el mantenimiento y limpieza periódica de equipos e instalaciones, entre los que destacan: plásticos y composites; metalúrgicas y fundición; minería; madereras; energéticas; imprentas; textiles; empaquetadoras; suministros médicos; alimentación; rehabilitación y construcción; industria aeroespacial; navieras; transporte público y también automoción.

En la industria de la automoción, el uso de esta tecnología se encuentra asentada, orientada principalmente a la limpieza de piezas durante la fabricación (Baluch et al., 2012) y pretratamiento de superficies plásticas en el interior y exterior de los vehículos, donde los estudios muestran que cumple con los estándares industriales requeridos al mismo nivel que procedimientos tradicionales, reduciendo notablemente las emisiones de CO₂ y de forma muy significativa el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso (Onofre et al., 2020). Su posible utilización como decapante ha sido mostrado en estudios recientes (Gómez-Guarneros et al., 2022), aunque se requieren de nuevas investigaciones para comprobar la posibilidad de realizar limpiezas selectivas entre diferentes estratos que no deterioren aquel que se quiere mantener. También se utiliza en la limpieza y mantenimiento de vehículos privados y de transporte público, como metro y tren, así como en transporte de mercancías. Por ejemplo, la empresa Dry Ice Auto (Dry Ice Auto, 2023), en California, presta servicios de limpieza de motor, compartimentos de rueda y tren de rodaje para vehículos privados y la alemana DRY-ICE-ENERGY GmbH, al igual que KÄRCHER, promociona su utilización como limpieza ecoeficiente de automóviles, tanto del motor, como de cabina interior y elementos exteriores, como llantas, espejos, salpicadero, puertas internas y tapicerías, destacando el importante ahorro de tiempo frente a

otros sistemas (Dry Ice Energy, 2024) y comparte vídeos en sus redes sociales (Dry Ice Energy, 2023), promocionando su uso en el auto detailing. Se trata de un mercado en expansión, alcanzando la creación de comunidades incubadora, como DRYCE, en Florida, que asesoran en el montaje de nuevas empresas con esta orientación.

En el sector público, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belga contrató los servicios de la empresa CRYONOMIC para la limpieza de su flota, en particular, los motores, rejillas de ventilación, instalaciones eléctricas y zonas inferiores de los vagones, para lo que adaptó sus equipos con mangueras de hasta 100 metros de longitud para optimizar el proceso (Cryonomic, 2023).

La refinería TüPRAS, en Turquía, en 2018, realizó las primeras pruebas de limpieza sobre los vagones ferroviarios, con los que transporta productos petrolíferos, con máquinas de la empresa Cold Jet y, ante los buenos resultados obtenidos, lo extendió a toda su flota de 149 vagones. Desde entonces aplica este sistema de forma rutinaria para el mantenimiento de los vehículos (Cold Jet, 2018).

Una de las líneas más novedosas, y con una aplicación industrial directa, es la desarrollada desde la universidad de Sheffield en colaboración con la operadora ferroviaria del norte de Inglaterra NORTHERN. El objetivo fue la eliminación de contaminantes de los raíles de las vías férreas, que disminuyen la adherencia y restan rendimiento de frenado a los vehículos, poniendo en peligro la circulación del vehículo; en particular, restos de hojas, partículas orgánicas y carbonosas comprimidas por presión y altas temperaturas, junto con óxidos metálicos. La tecnología fue optimizada y se diseñó un prototipo móvil, adaptado a un vehículo de mantenimiento, que circula por las vías realizando la tarea de forma automatizada y efectiva (Krier et al., 2021). En la actualidad están trabajando en su adaptación para que sea aplicado en los trenes de pasajeros de la empresa, complementado, en el marco de una colaboración con el Consejo de Normas y Seguridad Ferroviaria (RSSB), con un dispositivo que utiliza inteligencia artificial y ayuda a predecir riesgos durante la circulación, para así orientar a los conductores ferroviarios sobre la necesidad de activación de la limpieza criogénica acoplada (The Engineer, 2022).

Estudios aplicados a otros sectores muestran también la posibilidad de eliminación de resinas sintéticas (Cutulle & Kim, 2015; Posner, 2012) y decapado de pinturas y recubrimientos sobre elementos metálicos (Gómez-Guarneros et al., 2022), así como de grafiti sobre superficies arquitectónicas y pétreas (Pozo Antonio et al., 2018). No obstante, se requiere de investigaciones específicas que determinen los parámetros adecuados, con relación a la tipología de polímero a eliminar y el sustrato sobre el que se encuentra.

En este contexto, algunas empresas promocionan sus acuerdos con ayuntamientos en ciudades de todo el mundo para eliminación de grafiti de elementos de la vía pública, como en La Valleta (Malta), en colaboración con la empresa Mediterranean Industrial Services Ltd (Mediterranean Industrial Services Ltd, 2020), o en Chile con la empresa Cryo Clean Chile (Cryo Clean Chile, 2017), así como la empresa CRYOCLEAN Dry Ice blasting de Linde GmbH, en una publicación promocional muestra imágenes de un operario eliminando grafitis del exterior de un vagón con una de sus máquinas (Linde GmbH, 2011).

5 Análisis de Costos y Eficiencia Operativa

El empleo de la limpieza criogénica, mediante la proyección de hielo seco, ha demostrado ser un método altamente eficiente, ofreciendo significativas reducciones en el tiempo de operación y el espacio requerido en línea de trabajo. Un estudio pionero en la industria automotriz, que comparó la criolimpieza con métodos convencionales de limpieza basados en disolventes y agua, reveló que la criolimpieza puede reducir el tiempo de limpieza hasta en un 96,9% (Máša & Kuba, 2016). Esta investigación, llevada a cabo por el Departamento de Física, Mecánica e Ingeniería Industrial de la Universidad NOVA de Lisboa, se enfocó en la viabilidad del uso del hielo seco en procesos de pintura de piezas (Onofre et al., 2020). Utilizando el equipo manual SJ25 de limpieza criogénica de CryoSnow (ver tabla 2), los investigadores establecieron parámetros de control como el tiempo de operación y el consumo de CO₂, encontrando un consumo promedio de CO₂ de 2 kg/min y una eficiencia de 1 min/m². Comparado con el método Dynamic Wash (DW), que incluye múltiples etapas de lavado y secado, la criolimpieza no solo redujo los costos y el consumo de agua, sino que también minimizó el espacio requerido mediante la implementación de un sistema automatizado de limpieza con robots, ocupando solo un tercio del espacio original. Este sistema automatizado mantuvo el consumo de CO₂ en 2 kg/min, con una notable disminución en el tiempo de operación a 20 s/m², un 67% menos que el método manual. Tras la integración de dos robots, se proyecta una reducción adicional en los tiempos de limpieza de hasta un 96.9%, simplificando significativamente el proceso y cumpliendo con los estándares de calidad requeridos.

Tiempo

Puede reducir el tiempo de limpieza en la industria automotriz hasta en un **96,9%**

Consumo energético

Reduce el consumo energético en un **19%** en comparación con los métodos tradicionales

Consumo de combustible

Reduce el consumo de combustible en un **13%** en comparación con el chorro de agua

Por otro lado, un análisis comparativo realizado por el Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectónica y Ambiental de la Universidad de Miami destacó la criolimpieza como una alternativa energéticamente eficiente frente a métodos tradicionales como el chorro de arena o agua (Millman & Giancaspro, 2012). Este estudio subrayó que la criolimpieza reduce el consumo energético en un 19% en comparación con dichos métodos, ofreciendo una reducción del 7.6% en el consumo de combustible frente al chorreado de arena y un 13% en comparación con el chorro de agua.

La selección de un equipo adecuado para la criolimpieza implica un análisis detallado de las prestaciones técnicas, que inciden directamente en los costos y la eficiencia operativa. La comparativa de diversos equipos disponibles en el mercado, considerando factores como el consumo de hielo seco, las dimensiones y la presión de aire/caudal volumétrico (ver tabla 1), es esencial para una toma de decisiones informada.

En términos de consumo de hielo seco, las marcas Polar Tech, Intel Blast y Cryoblaster presentan rangos de consumo similares, entre 20 y 90 kg/h, lo que sugiere una eficiencia comparable en la gestión de recursos. En contraste, equipos de Karcher y ColdJet muestran consumos más elevados, con rangos entre 30-120 kg/h y menos de 108 kg/h respectivamente, lo que podría reflejarse en mayores costos operativos (ver tabla 1). Este factor es crucial, especialmente en operaciones de gran escala donde el consumo de hielo seco es una variable significativa en la estructura de costos.

Mayor eficiencia

Polar Tech, Intel Blast y Cryoblaster

Rangos de consumo de hielo seco entre 20 y 90 kg/h

Mayores costos operativos

Karcher y ColdJet

Rangos de consumo de hielo seco entre 30 y 120 kg/h

El tamaño y peso de los equipos también juegan un papel importante, especialmente en términos de logística y almacenamiento. Mientras que Karcher y ColdJet presentan equipos más pesados y de mayores dimensiones, potencialmente incrementando los costos de transporte y almacenamiento, las versiones minis de Polar Tech, Intel Blast y Cryoblaster ofrecen una mayor practicidad. El modelo compacto de Polar Tech, con sus dimensiones de 410 x 470 x 480 mm y un peso de solo 26 kg, destaca en este aspecto, ofreciendo ventajas significativas en términos de maniobrabilidad y espacio de almacenamiento.

La presión de aire y el caudal volumétrico son aspectos cruciales en la evaluación de la eficiencia operativa de los equipos de criolimpieza. En términos de presión de aire, la mayoría de los equipos se sitúan en un rango estándar de 10-12 bares, proporcionando una presión adecuada para una amplia variedad de aplicaciones. Sin embargo, el modelo COB 62 de Crynomic opera a una presión más baja de 7 bares, lo que podría ser suficiente para ciertas aplicaciones específicas que requieren una presión más delicada. Por otro lado, equipos como el IB 15/20 de Karcher, el AERO2PLT 60 de Cold Jet y el IBL 3000 de Intel Blast sobresalen al superar este rango estándar, alcanzando presiones de hasta 16-17 bares. Esta mayor presión puede ser beneficiosa para tareas que requieren una mayor fuerza de limpieza, aunque siempre se debe considerar la compatibilidad con las superficies a tratar para evitar daños.

Presión de aire estándar

10-12 bares

Amplia variedad de aplicaciones

Presión más delicada

7 bares
COB 62

Aplicaciones específicas

Mayor fuerza de limpieza

16-17 bares IB 15/20;
AERO2PLT 60; IBL 3000

Limpieza intensiva

En cuanto al caudal volumétrico, que determina la cantidad de aire que puede fluir a través del equipo por unidad de tiempo, la mayoría de los equipos presentan un rango de 0.5-9 m³/min. Este rango es suficiente para cubrir las necesidades de diversas operaciones de limpieza, asegurando una cobertura efectiva y un rendimiento constante. Sin embargo, ciertos modelos como el IB 15/20 de Karcher y los modelos IBL 2500 y 3000 de Intel Blast van más allá, ofreciendo caudales volumétricos de 12, 15 y 25 m³/min, respectivamente. Estos valores más altos podrían traducirse en una mayor eficiencia operativa y una reducción en el tiempo necesario para completar las tareas de limpieza, especialmente en situaciones donde se requiere una limpieza rápida y eficaz de grandes superficies o volúmenes.

La evaluación de los equipos de criolimpieza, basada en el análisis técnico detallado, revela que [el modelo de Polar Tech se posiciona como una opción sobresaliente, destacando por su equilibrio entre prestaciones técnicas y eficiencia en la gestión de recursos](#). Tanto Polar Tech como Intel Blast y Cryoblaster presentan consumos de hielo seco comparables y moderados, sugiriendo una gestión eficiente del material. Por contraste, los equipos de Karcher y ColdJet registran consumos más elevados, lo que podría implicar un aumento en los costos operativos. En el aspecto de dimensiones, Polar Tech gana puntos con su diseño compacto, ofreciendo ventajas notables para el transporte y almacenamiento, potencialmente traduciéndose en ahorros logísticos significativos.

Al considerar las prestaciones técnicas de los equipos de criolimpieza por proyección de CO₂ líquido como CryoSnow, PolarTech y Karcher, se destaca la singularidad de Karcher. Este último, catalogado como unifuncional, se distingue por su capacidad única de convertir CO₂ líquido en pellets durante el proceso de limpieza, según se documenta en la Tabla 1. En términos de consumo de CO₂ líquido, CryoSnow y Polar Tech presentan rangos de consumo entre 0.25-1.5 Kg/min, mientras que Karcher registra un consumo ligeramente menor, de 0.3-1 Kg/min. Es notable que variantes más compactas de CryoSnow optimizan aún más el consumo, oscilando entre 0.1-0.3 Kg/min, y se caracterizan por su menor tamaño y peso, variando entre 7-15 kg sin accesorios. Por su parte, Polar Tech, a pesar de ser más voluminoso y pesado, ofrece flexibilidad adicional al poder operar tanto con hielo seco como con CO₂ líquido, en función del modelo seleccionado.

En términos de presión de aire, no se observan diferencias significativas entre las marcas. Sin embargo, los caudales volumétricos de aire de los equipos de Polar Tech son superiores, un factor que puede influir directamente en la eficiencia operativa y en la rapidez de la limpieza.

La elección entre CryoSnow, Polar Tech y Karcher, por tanto, se torna una decisión basada en las necesidades específicas y las características de cada aplicación. Mientras los modelos compactos de CryoSnow se presentan como opciones eficientes y ligeras para ciertas aplicaciones, Polar Tech aporta versatilidad con su doble capacidad operativa. Karcher, con su funcionalidad exclusiva, requiere una evaluación particular de su habilidad para convertir CO₂ líquido en pellets.

La importancia de estos datos técnicos es primordial para optimizar costos y asegurar la eficiencia operativa en una variedad de contextos industriales. Además, la maximización de la economía en la criolimpieza no solo implica valorar las prestaciones intrínsecas de cada equipo según su aplicación y necesidades específicas, sino que también demanda la adopción de procesos y prácticas eficientes. Estos deben ser fundamentados en un marco de condiciones de trabajo óptimas, derivadas de estudios científicos meticulosos que emplean metodologías específicas para examinar y mejorar la eficacia de la criolimpieza. Esta evaluación incluye análisis detallados de las propiedades físico-químicas y mecánicas de los materiales objeto de limpieza.

La eficiencia en la criolimpieza se vincula directamente con la optimización de cada fase del proceso. Investigaciones científicas han analizado las condiciones ideales para su aplicación en diferentes escenarios, examinando factores cruciales como ángulo, distancia, la presión del gas criogénico, la temperatura y el tiempo de exposición (Kohli, 2019; Sherman, 2019; Spur et al., 1999). Al ajustar estas variables, se logra no solo potenciar la efectividad de la criolimpieza, sino también disminuir los costos relacionados. Este enfoque incluye una administración cuidadosa de los recursos, abarcando desde la cantidad de material criogénico empleado hasta el tiempo total de la operación. Aplicar la criolimpieza de forma metódica, atendiendo a las particularidades de cada superficie o material, no solo minimiza los residuos, sino que también maximiza la eficiencia del procedimiento.

Además, la optimización del proceso de criolimpieza involucra un análisis profundo de elementos críticos como la temperatura de la superficie a tratar, la resistencia del material subyacente (Piening & Schwarz, 1998; Sherman, 2007), la posible recontaminación (Shockey, 2009) y la condensación (Kohli & Mittal, 2016), como se detalla en estudios relevantes. Esta consideración asegura no solo la eficacia de la limpieza, sino también la integridad y longevidad de la superficie tratada.

En conclusión, la reducción de costos en la criolimpieza se logra integrando procesos eficientes respaldados por evidencia científica que perfila condiciones operativas óptimas. Este enfoque trasciende la mera economía, realzando la eficacia, precisión y sostenibilidad del método en una diversidad de contextos industriales, asegurando resultados de alta calidad y un rendimiento superior.

6 Evaluación de Sostenibilidad

La sostenibilidad en la limpieza industrial trasciende la simple eficiencia operativa, adentrándose en la adopción de prácticas y tecnologías que armonizan la actividad humana con la protección del medio ambiente. Este enfoque sostenible, tal como lo definen Loayza y Silva (2013), se centra en minimizar el impacto ambiental, optimizar el uso de recursos y reducir la generación de residuos.

Específicamente en la industria automotriz, que es conocida por su intensivo consumo de recursos, el pretratamiento de limpieza se identifica como una etapa crítica, caracterizada por un elevado consumo de agua y generación de residuos variados. Esta etapa implica no solo el uso de grandes cantidades de agua, sino también la aplicación de múltiples disolventes para tratar diferentes tipos de sustratos, lo que incrementa la complejidad y volumen de los residuos producidos, así como los costos asociados con su tratamiento y secado posterior (Onofre et al., 2020).

Es en este contexto donde la criolimpieza se erige como un faro de práctica sostenible. A diferencia de los métodos convencionales, que dependen en gran medida del uso de disolventes y agua, la criolimpieza se presenta como una alternativa que no solo optimiza el uso de recursos, sino que también minimiza la generación de residuos, marcando un hito en la gestión sostenible de procesos industriales.

Además, la criolimpieza lleva consigo un impacto ambiental considerado en su diseño: la liberación de CO₂ en su proceso no contribuye al incremento de emisiones de gases de efecto invernadero. Este CO₂ proviene de fuentes responsables que forman parte de un ciclo de economía circular, distanciándose de la dependencia de combustibles fósiles y reforzando el compromiso con prácticas ambientalmente responsables.

Esta metodología no solo respeta los límites ambientales, sino que también se alinea con regulaciones y normativas cada vez más exigentes, contribuyendo al cumplimiento de estándares de sostenibilidad. En particular, la criolimpieza resuena con los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030, especialmente con aquellos enfocados en la reducción de la huella hídrica, la mitigación de emisiones de carbono y la disminución de desechos contaminantes (ONU, 2015).

Por ende, la incorporación de la criolimpieza en el ámbito industrial no solo simboliza un avance tecnológico, sino que también refleja una elección estratégica hacia un futuro más sostenible. Esta metodología armoniza las prácticas industriales con un compromiso ambiental profundo, abordando proactivamente los retos globales de nuestra era. [A continuación, se detallan algunas interacciones significativas:](#)

ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento

La criolimpieza contribuye significativamente a este objetivo. Al minimizar el uso de agua y eliminar la necesidad de productos químicos agresivos, ayuda a proteger la calidad del agua y promueve un uso más sostenible de los recursos hídricos, lo que es crucial en procesos industriales.

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

La criolimpieza encaja perfectamente en este objetivo. Al ser una técnica de limpieza innovadora, impulsa la innovación y mejora la eficiencia y sostenibilidad de la infraestructura industrial, lo que contribuye a la modernización de la industria y la promoción de infraestructuras sostenibles.

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

La aplicación de la criolimpieza en entornos urbanos puede contribuir a la sostenibilidad de las ciudades. Su eficiencia y reducción de residuos químicos ayudan a crear entornos urbanos más limpios y sostenibles.

ODS 12 Producción y Consumo Responsables

Este objetivo está estrechamente alineado con la criolimpieza. Al reducir la generación de residuos químicos y prolongar la vida útil de los equipos industriales mediante métodos de limpieza menos agresivos, la criolimpieza fomenta patrones de consumo y producción más sostenibles.

ODS 13 Acción por el Clima

La criolimpieza ayuda a mitigar el cambio climático al reducir la dependencia de productos químicos y emplear proyectiles reciclables, disminuyendo así la huella de carbono asociada a los procesos de limpieza industrial.

ODS 14 Vida Submarina

La criolimpieza, al minimizar la descarga de contaminantes y residuos químicos en las aguas, protege los ecosistemas acuáticos y contribuye a la conservación de la vida submarina, lo que está en línea con este objetivo.

ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Al reducir la contaminación del suelo y la generación de residuos químicos, la criolimpieza contribuye a la preservación de los ecosistemas terrestres y fomenta un uso más sostenible de la tierra.

ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

La adopción de tecnologías sostenibles como la criolimpieza, cuando se refuerza mediante colaboraciones entre el sector público y privado, no solo fortalece la implementación de prácticas sostenibles, sino que también fomenta la cooperación y el desarrollo conjunto de soluciones innovadoras que están en armonía con los ODS. Esta sinergia demuestra cómo la integración de métodos respetuosos con el medio ambiente, como la limpieza criogénica, es fundamental en la lucha colectiva por alcanzar metas de sostenibilidad en múltiples facetas: ambiental, social y económica.

No obstante, en el contexto de la urgente crisis climática (ONU, 2015) , la adopción de la criolimpieza requiere un análisis minucioso y consciente de sus múltiples aplicaciones, que abarcan desde la restauración de bienes culturales y aplicaciones industriales hasta la limpieza de maquinaria y la eliminación de pintura en estructuras metálicas. En cada uno de estos ámbitos, la eficiencia operativa y el impacto ambiental son factores críticos a considerar. Si bien la criolimpieza promueve el uso eficiente de recursos y el reaprovechamiento de productos secundarios (Suárez Koch, 2020), es imperativo tener en cuenta las implicaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con el uso de CO₂ en este método.

En conclusión, mientras que la criolimpieza se perfila como una técnica prometedora y alineada con los principios de sostenibilidad y eficiencia, su integración efectiva en la agenda de desarrollo sostenible demanda un compromiso continuo hacia la innovación, la colaboración intersectorial y una evaluación detallada de su impacto ambiental. Al abordar estos desafíos de manera proactiva y crítica, la criolimpieza puede desempeñar un papel significativo en la mitigación de la crisis climática y en la configuración de un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

7 Tendencias y Avances Futuros

La limpieza con CO₂ destaca por su versatilidad, influenciada por parámetros como la presión de aire, tamaño del pellet y tipo de boquilla. Este método encuentra aplicación en la limpieza de superficies delicadas, así como en la eliminación de contaminantes fuertemente adheridos. La baja dureza del proyectil es una ventaja, ya que el proceso no desgasta la superficie del sustrato, sin incurrir en costos adicionales por su reemplazo. A diferencia de otros métodos de limpieza, la proyección de hielo seco no presenta limitaciones en este aspecto. No obstante, a medida que profundizamos en los usos, es crucial reconocer tanto impulsores que respaldan su expansión como barreras que limitan su desarrollo (Máša et al., 2021).

7.1 Innovación en la eficiencia energética

La limpieza criogénica encuentra asociada una línea de investigación para la optimización energética y la innovación tecnológica sostenible. En este sentido, el proceso de limpieza criogénica, que implica la utilización de compresores para proporcionar la energía cinética requerida, plantea retos en términos de eficiencia y demanda energética (Biszczanik et al., 2022). Algunos autores reconocen el consumo energético vinculado al proceso de limpieza y la necesidad de contar con una fuente de aire comprimido para la proyección del CO₂ como obstáculos significativos (Máša et al., 2014). No obstante, se considera que estos aspectos pueden ser abordados con un enfoque técnico y estratégico para posicionarla como una tecnología completamente verde y de bajo coste energético. En la investigación documental, se han localizado propuestas que sugieren vías para mejorar la sostenibilidad y reducir los costos asociados. Por ejemplo, el desarrollo de una patente para acelerar partículas de hielo seco sin depender exclusivamente del aire comprimido (Uhlmann et al., 2009) y la implementación de medidas para el uso eficiente de compresores que han demostrado reducir el consumo de energía hasta en un 87% en contextos industriales específicos (Máša & Kuba, 2016). [Abordar estos desafíos requiere de un enfoque integral que involucre innovaciones técnicas, colaboración industrial y la implementación de medidas eficaces de ahorro energético](#) (Kohli, 2019). En este sentido, se vislumbra un panorama donde la limpieza criogénica pueda alcanzar niveles de eficiencia energética que la posicionen como una alternativa sólida y sostenible en diversas aplicaciones industriales.

7.2 Desarrollo de tecnologías para reducción de ruido

El exceso de ruido generado durante el proceso de limpieza snow y dry ice blasting se identifica como un desafío significativo. En las fichas técnicas y de seguridad publicadas por los fabricantes, se publican los niveles de presión acústica a los que se somete el operador durante el uso de los equipos, así como los Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios para limitar los riesgos a su exposición. [La mayoría de las máquinas registradas en el presente informe alcanzan los 120 db/A, valor muy alto que puede causar daño auditivo si no se toman las medidas de protección adecuadas.](#) El despegue de un avión a reacción a 100 metros de distancia, una motosierra o una bocina de tren corresponden aproximadamente a esos niveles. Frente a ello, encontramos estudios que demuestran la relación entre la configuración óptima de la boquilla y la reducción del impacto sonoro, ofreciendo un avance prometedor en la comodidad y seguridad de los operadores (Mat & Asmuin, 2018). Otras investigaciones dirigidas a la limpieza de moldes de neumáticos de automóviles integran métodos numéricos y experimentales para optimizar la eficiencia energética y aerodinámica del sistema de limpieza. Considerando limitaciones geométricas y operativas para reducir el ruido, evalúan diversos diseños de boquillas y silenciadores para minimizar la emisión sonora sin afectar a la eficacia del sistema (Muckenaupt et al., 2019).

7.3 Perspectivas futuras: Demandas de fluidos sostenibles y seguros

En el marco de la creciente conciencia medioambiental, la limpieza criogénica emerge como una opción más sostenible en comparación con métodos convencionales que utilizan solventes, productos químicos o agua. [El empleo de CO₂ líquido como materia prima, señala la posibilidad de un futuro más respetuoso con el medio ambiente, siendo subproducto de procesos industriales](#) (Spur et al., 1999). Proviene de un ciclo de economía circular y no de combustibles fósiles, por lo que no contribuye al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

De igual modo, una tendencia emergente en la limpieza criogénica es la investigación sobre la sustitución del CO₂ por gases ecosostenibles. La situación económica actual, derivada de la pandemia, las nuevas políticas medioambientales y la limitación de recursos energéticos globales, han incidido directamente en la producción de CO₂, resultando en una escasez significativa que se traduce en un incremento de sus costes (Bettenhausen, 2022; Wright, 2022). Asimismo, las alternativas de extracción de CO₂ han demostrado una baja calidad, asociada a la presencia de impurezas (Bettenhausen, 2022; Burgess, 2022).

Considerando las emisiones promedio relacionadas con el uso de la criolimpieza, hay que destacar, que una hora de trabajo de limpieza equivaldría aproximadamente al recorrido diario de dos taxis en la ciudad de Madrid (European Environment Agency, 2022; Grasso et al., 2019). Este análisis crítico resalta la necesidad de examinar a fondo las emisiones derivadas del uso de esta técnica, así como el consumo de CO₂ especialmente en un contexto de escasez y preocupaciones sobre su calidad.

El uso de gases alternativos podría ofrecer beneficios adicionales en términos de reducción de emisiones y una huella de carbono más baja, saliendo del recuento cruzado de emisiones provocadas por otras industrias. Por ejemplo, el aire comprimido ultrafrío se ha explorado como alternativa al dióxido de carbono en ciertos contextos, lo que podría mitigar aún más el impacto ambiental de la actual criolimpieza.

8 Recomendaciones y Estrategias

En el marco de las tendencias contemporáneas y los avances en tecnología de criolimpieza, se reconoce la importancia crucial de la cooperación industrial como catalizador para afrontar los desafíos inherentes a la innovación y el desarrollo (I+D). Esta sinergia debe fundamentarse en pilares estratégicos esenciales: la sostenibilidad integral, la eficiencia energética y la seguridad técnica de los equipos. Las recomendaciones y planes de acción emanados de estos ejes no solo deben afrontar los retos presentes, sino también prever y adaptarse a las exigencias futuras, posicionando la innovación continua en el centro de la competitividad y la sostenibilidad en el uso de la eco-criogenia.

La evaluación de las dinámicas inherentes a la microproyección de hielo seco resalta tanto su potencial transformador como los desafíos que requieren soluciones innovadoras. Es imperativo adoptar estrategias que aseguren la pureza del CO₂, mitiguen la generación de ruido, y garanticen la calidad del aire proyectado (Máša et al., 2021; Sherman, 2019). La integración de nuevas tecnologías que utilicen aire ambiental es fundamental para superar las limitaciones actuales (Vega Bosch et al., 2023), promoviendo un uso más eficiente y sostenible de esta tecnología en diversas aplicaciones industriales.

El éxito en la implementación de tecnologías de limpieza criogénica está intrínsecamente ligado a la capacidad para resolver efectivamente los desafíos identificados, siendo la innovación el factor diferencial. [La colaboración estrecha entre el ámbito industrial y el investigativo es decisiva para impulsar avances tecnológicos disruptivos y sostenidos.](#) La adopción de un enfoque innovador no solo responde a las necesidades inmediatas, sino que también proyecta la criolimpieza hacia horizontes futuros más competitivos y sostenibles. La integración de consideraciones ambientales y de eficiencia en el diseño y operación de estas tecnologías representa una estrategia proactiva frente a las tendencias emergentes, asegurando su relevancia y viabilidad a largo plazo.

8.1 Estrategias Específicas para Promover la Innovación

Cooperación Industrial para I+D

- Estimular centros de I+D para fomentar la investigación avanzada en criolimpieza, enfocándose en la sostenibilidad, eficiencia energética y seguridad.
- Promover alianzas estratégicas entre el sector industrial y las instituciones académicas para facilitar la transferencia de conocimiento y la comercialización de innovaciones tecnológicas.

Desarrollo de Tecnologías disruptivas

- Fomentar la creación de tecnologías disruptivas en la microproyección de hielo seco, optimizando el consumo energético y la eficiencia operativa.
- Impulsar la innovación constante en el diseño de equipos, priorizando la utilización de materiales más eficientes, sostenibles y seguros.

Sostenibilidad Mediante la Innovación

- Integrar métodos innovadores para el reciclaje y la reutilización del CO₂, disminuyendo su impacto ambiental.
- Desarrollar sistemas de limpieza que incorporen energías renovables y tecnologías de reducción de emisiones para una operación ecológicamente responsable.

Implementar estas estrategias y recomendaciones permitirá optimizar el uso de las tecnologías de criolimpieza y mejorar su sostenibilidad, alineándolas con los imperativos ambientales y regulatorios actuales y futuros. El énfasis en la innovación y adaptabilidad es fundamental para garantizar que las tecnologías de criolimpieza no solo respondan a los desafíos del presente, sino que también estén preparadas para las demandas y oportunidades del futuro.

8.2 Enfoque en la Medición de Resultados y Gestión de la Calidad

Para garantizar la eficacia y el impacto a largo plazo de las estrategias implementadas, es crucial establecer un sistema robusto de medición y seguimiento de resultados. Esto implica:

Definición de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

- Establecer KPIs específicos, medibles y alineados con los objetivos estratégicos, tales como la reducción de emisiones de CO₂, la eficiencia energética de los equipos y la disminución de la huella acústica.
- Utilizar estos KPIs para evaluar continuamente el rendimiento y la eficiencia de las tecnologías de criolimpieza, permitiendo ajustes y mejoras proactivas.

Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad

- Adoptar marcos de gestión de la calidad, como ISO 9001 (2015), para asegurar la estandarización de procesos y la mejora continua en todas las fases de la implementación de la criolimpieza.
- Fomentar la certificación y el cumplimiento de normas internacionales para reforzar la credibilidad y la confianza en las tecnologías y prácticas adoptadas.

Retroalimentación y Ajuste Continuo

- Establecer canales de retroalimentación eficientes con todas las partes interesadas, incluyendo operadores, clientes y socios de investigación, para recoger información crucial sobre la operatividad y el impacto de las soluciones implementadas.
- Utilizar esta retroalimentación para realizar ajustes estratégicos y operativos, asegurando que las tecnologías de criolimpieza evolucionen en respuesta a las necesidades cambiantes del mercado y los avances tecnológicos.

Al centrar el enfoque en la innovación y la adaptabilidad, y al implementar un sólido sistema de medición de resultados y gestión de la calidad, estas estrategias aseguran que las tecnologías de criolimpieza no solo aborden los desafíos actuales, sino que también estén preparadas para las demandas y oportunidades del futuro. La medición y el seguimiento de resultados son esenciales para validar la eficacia de las estrategias adoptadas y para guiar la toma de decisiones basada en datos, lo que contribuye significativamente a la optimización y sostenibilidad de estas tecnologías avanzadas.

8.3 Estrategias específicas para fortalecer la sostenibilidad de la criolimpieza

El punto busca trazar un camino claro hacia una mayor responsabilidad ecológica y eficiencia en la industria de la limpieza. Tras examinar en profundidad las implicaciones técnicas, ambientales y regulatorias de la criolimpieza, así como su alineación con los ODS, es evidente que esta tecnología posee un potencial transformador. Sin embargo, para capitalizar plenamente este potencial y asegurar que la criolimpieza no solo sea una solución eficiente sino también un paradigma de sostenibilidad, es esencial adoptar un enfoque proactivo y considerado.

Las estrategias detalladas en este punto no solo son reflexiones sobre la mejora continua, sino también sobre la innovación consciente. Se orientan hacia la optimización de los procesos actuales, la exploración de nuevos horizontes tecnológicos y la consolidación de colaboraciones estratégicas, todo con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y maximizar la eficacia operativa. A través de esta sección, se invita a los actores de la industria a no solo considerar la criolimpieza como una alternativa sostenible, sino a comprometerse activamente en su evolución y en la redefinición de lo que significa ser sostenible en el contexto de la limpieza industrial moderna.

Para fortalecer la sostenibilidad en la criolimpieza, se recomienda considerar las siguientes estrategias:

Optimización en el Consumo de CO₂

A pesar de que el CO₂ empleado en la criolimpieza se deriva de fuentes recicladas, afinar su uso podría disminuir aún más la huella de carbono. Se propone investigar en tecnologías innovadoras que incrementen la eficiencia en el consumo de CO₂, como los sistemas de recuperación y reciclaje implementados durante el proceso de limpieza.

Innovación en proyectiles de Limpieza

La creación de proyectiles de limpieza criogénica a partir de materiales reciclados o biodegradables de bajo impacto medioambiental reduciría la dependencia de recursos naturales limitados y disminuiría la liberación de residuos.

Evaluación de Alternativas al CO₂

Investigar la viabilidad de sustituir el dióxido de carbono (CO₂) por gases ecosostenibles, como el aire sintético o el nitrógeno, en los procesos criogénicos, con el fin de reducir aún más la huella ambiental y explorar nuevas posibilidades de minimización del impacto ecológico.

Análisis del Ciclo de Vida

Realizar estudios detallados sobre el ciclo de vida de los equipos y del proceso de criolimpieza permitiría identificar puntos críticos donde los impactos ambientales podrían ser minimizados, abarcando desde la fabricación de los equipos hasta su transporte y disposición final.

Alianzas Estratégicas

Establecer colaboraciones entre fabricantes, usuarios finales e instituciones académicas promovería la innovación en las tecnologías de criolimpieza y en las prácticas operativas, elevando así el estándar de sostenibilidad.

Educación y Capacitación

Implementar programas educativos y de capacitación para los operadores, enfocados en las prácticas sostenibles de criolimpieza, garantizaría que los beneficios ambientales sean maximizados y que los impactos negativos se minimicen durante su aplicación.

Al integrar estas estrategias, la criolimpieza no solo preservará sus ventajas en términos de eficiencia y efectividad, sino que también se alineará aún más con los principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

9 Criterios de Selección del Equipo para Pruebas de Análisis

9.1 Análisis Comparativo de Equipos de Criolimpieza

Introducción al Análisis

Este análisis tiene como objetivo evaluar de manera integral los equipos de limpieza criogénica utilizados en diversas industrias para la limpieza y preparación de superficies. A través de un sistema de puntuación estandarizado, el análisis busca identificar las máquinas que ofrecen el mejor rendimiento, eficiencia y adaptabilidad a las necesidades operativas y ambientales.

El estudio abarca una amplia gama de equipos de criolimpieza, desde unidades compactas y portátiles hasta soluciones más robustas y de mayor capacidad, adecuadas para una gama de aplicaciones industriales.

Para la evaluación se utiliza un sistema de puntuación del 1 al 5, donde 1 es la condición menos favorable y 5 la más favorable. Los criterios de evaluación abarcan dimensiones del equipo, peso sin accesorios, rango de fuente de alimentación, consumo, nivel de presión acústica, capacidad del tanque, presión del aire, variabilidad del caudal volumétrico del aire, variabilidad del tamaño de los pellets y tamaño de los pellets. Cada criterio se alinea con factores clave como la sostenibilidad, la eficiencia energética y la funcionalidad operativa.

Metodología de Puntuación

Los valores asociados con las características de los equipos se normalizaron con respecto a sus valores máximos y mínimos observados. Esta normalización permite comparaciones equitativas y relativas entre los equipos, independientemente de las diferencias absolutas en sus especificaciones técnicas. Además, los valores faltantes se trataron mediante la exclusión de las celdas con datos incompletos en las características clave, garantizando así que solo los equipos con datos completos se incluyeran en la evaluación final. Este enfoque mantiene la integridad y fiabilidad del análisis.

Para proporcionar un análisis cuantitativo y objetivo de los equipos de criolimpieza, se desarrolló una metodología de puntuación. Esta metodología convierte las especificaciones técnicas de cada equipo en una escala de puntuación normalizada del 1 al 5, permitiendo comparaciones directas entre distintos modelos y marcas. [Los criterios específicos aplicados fueron:](#)

● **Dimensión del Equipo**

Se otorgó una puntuación más alta a los equipos con dimensiones menores, valorando la compactibilidad y la facilidad de almacenamiento y transporte.

● **Peso Sin Accesorios**

Los equipos con menor peso recibieron puntuaciones más altas, destacando la portabilidad como un factor importante para la operatividad en diferentes entornos.

● **Fuente de Alimentación**

Los equipos con más opciones de alimentación recibieron puntuaciones más altas por su versatilidad y adaptabilidad.

● **Consumo**

Un menor consumo energético se valoró con puntuaciones más altas, reflejando la eficiencia y la reducción del impacto ambiental y operativo.

● **Nivel de Presión Acústica**

Los equipos más silenciosos recibieron puntuaciones más altas por aumentar la comodidad y seguridad laboral.

● **Capacidad del Tanque**

Los equipos con tanques más grandes obtuvieron puntuaciones más altas, indicando mayor autonomía y menos interrupciones en la limpieza.

● **Presión del Aire**

Un mayor rango de presión del aire se tradujo en puntuaciones más altas, indicando una limpieza más eficaz y capacidad para eliminar suciedad resistente

● **Variabilidad del Caudal Volumétrico del Aire**

Los equipos con mayor rango de caudal de aire recibieron puntuaciones más altas, destacando su capacidad de ajuste de potencia para diferentes tareas de limpieza.

● **Variabilidad del Tamaño de Pellets**

La capacidad de utilizar pellets de diferentes tamaños recibió puntuaciones más altas, ofreciendo flexibilidad en la aplicación de la limpieza.

● **Tamaño de Pellets**

Los equipos capaces de utilizar pellets más pequeños, lo que potencialmente permite una limpieza más delicada y precisa, también recibieron puntuaciones más altas.

Esta metodología asegura que las puntuaciones derivadas sean representativas de la funcionalidad y eficacia operativa de los equipos, proporcionando una base sólida para la comparación objetiva y la toma de decisiones informada.

Descripción de las Puntuaciones Preexistentes y Derivadas

Las puntuaciones preexistentes, originadas de evaluaciones anteriores, fichas técnicas o información suministrada por los fabricantes, reflejan una valoración basada en el conocimiento y la experiencia previos con los equipos.

Posteriormente, se calculan las puntuaciones derivadas aplicando reglas específicas a las especificaciones técnicas de los equipos. Estas reglas están diseñadas para destacar la eficiencia operativa y la sostenibilidad, asignando puntuaciones más altas a aquellas características que fomentan la eficacia y minimizan el impacto ambiental.

Comparación y Validación

La comparación directa entre las puntuaciones preexistentes y las derivadas sirve para validar la coherencia de las evaluaciones. Una alineación cercana entre los dos conjuntos de puntuaciones sugiere una evaluación robusta y precisa.

Las discrepancias observadas entre las puntuaciones pueden indicar la necesidad de revisar las especificaciones técnicas, los criterios de evaluación o ambos. Estas diferencias también pueden revelar nuevos insights que justifiquen una investigación más profunda.

Análisis Comparativo

Los gráficos de radar ([ver gráfico 1 y 2](#)) ilustran visualmente como cada equipo se compara en los diferentes criterios evaluados. Estos gráficos facilitan la identificación de patrones y tendencias en el rendimiento de los equipos.

El análisis resalta las fortalezas y debilidades de cada equipo, proporcionando una visión clara de cuáles son los más adecuados para aplicaciones específicas o desafíos operativos.

Gráfico 1. Perfil Comparativo de Rendimiento de Equipos de Criolimpieza en cada uno de los criterios de evaluación. Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico 2. Puntuaciones Promedio de Equipos de Criolimpieza teniendo en cuenta el conjunto de los criterios de evaluación. Fuente: Elaboración propia, 2024.

Conclusiones y Recomendaciones

Las conclusiones se derivan de un análisis exhaustivo y detallado, revelando no sólo el rendimiento técnico de los equipos sino también su adecuación a diferentes desafíos operativos y sostenibilidad ambiental. Los equipos con puntuaciones más altas en dimensiones compactas y peso reducido son ideales para entornos donde el espacio es limitado y la portabilidad es esencial. Además, las altas puntuaciones en eficiencia energética y bajo nivel de ruido subrayan un diseño que es consciente con el impacto ambiental.

Por otro lado, los equipos con alta capacidad de tanque y rendimiento de presión y caudal son más adecuados para operaciones de limpieza más intensivas. Estos insights ofrecen una guía valiosa para seleccionar equipos de criolimpieza que no solo cumplen con los requisitos operativos sino que también promueven prácticas de trabajo sostenibles.

Basándonos en el análisis comparativo y las puntuaciones obtenidas, recomendamos elegir equipos que no solo se alineen con las necesidades específicas de limpieza, sino que también ofrezcan beneficios adicionales en términos de facilidad de uso y responsabilidad ecológica. Los resultados de este análisis proporcionan una base sólida para tomar decisiones informadas y estratégicas sobre la adquisición de equipos de criolimpieza.

9.2 Justificación de la Selección del Equipo Óptimo

Tras un análisis exhaustivo y detallado de las opciones disponibles en el mercado de equipos de criolimpieza, se han establecido criterios sólidos para la selección del equipo más adecuado que cumpla con las exigencias de eficiencia, eficacia y precisión en los procedimientos de limpieza. Este proceso ha llevado a la identificación de los equipos [PT-MINIi](#) y [PT-PROsi](#) de Polar Tech como una elección que se alinea estrechamente con los parámetros de selección definidos. Asimismo, el PT-PROsi de Polar Tech destaca por su capacidad de hibridación de los sistemas dry ice blasting y snow blasting, potenciando la versatilidad del equipo para el análisis de aplicabilidad y optimización del método criogénico en sectores específicos.

Fig. 3 PT-PROsi de Polar Tech.
Fuente: Polar Tech, 2019d.

1

ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD

El PT-PROSi sobresale por su amplio rango de presión del aire, desde 2 hasta 14 bar, brindando una flexibilidad inigualable que permite su adaptación a diversas condiciones de suciedad y superficies. La capacidad de este equipo para regular la intensidad de la limpieza garantiza la eliminación efectiva de la suciedad sin comprometer la seguridad o la integridad del material subyacente.

2

EFICACIA EN DIVERSAS CONDICIONES

La variabilidad en el caudal volumétrico del aire, ajustable de 0.8 a 9 m³/min, posiciona al PT-PROSi como una solución eficaz para una amplia gama de tareas de limpieza. Esta versatilidad resulta esencial para lograr una limpieza minuciosa tanto en aplicaciones delicadas como en aquellas que demandan un poder de limpieza más robusto.

3

OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE MATERIAL

El control adaptable del consumo de hielo seco del PT-PROSi, que oscila entre 0 y 75 kg/h, evidencia su capacidad para ajustar el uso de recursos según las necesidades específicas. Esto se traduce en una operación económica y sostenible, minimizando el desperdicio y maximizando la eficiencia.

4

CONFIGURACIÓN PRECISA PARA DIVERSAS APLICACIONES

La capacidad del equipo para ajustar la presión del líquido dentro de un rango de 20 a 70 bar facilita su uso en una variedad de escenarios operativos. Esta personalización asegura que la limpieza se realice de manera efectiva, respetando los requerimientos específicos de cada aplicación y material.

5

CAPACIDAD PARA OPERACIONES CONTINUAS

Con un tanque que soporta 25 kg de hielo seco, el PT-PROSi está equipado para manejar tareas extensas sin necesidad de recargas frecuentes. Esta capacidad de almacenamiento es beneficiosa para operaciones ininterrumpidas, mejorando la continuidad y eficiencia del trabajo.

En resumen, el PT-PROSi de PolarTech se presenta como una **solución integral y altamente adaptable** para el campo de la criolimpieza. Su diseño y características técnicas lo hacen idóneo para enfrentar los retos de la limpieza en el sector industrial, proporcionando un rendimiento superior en pruebas de análisis y en una variedad de aplicaciones industriales. La elección de este equipo garantiza no sólo el cumplimiento de las expectativas operativas sino también la promoción de prácticas de trabajo sostenibles y responsables.

10 Referencias

- Baluch, N., Abdullah, C., & Mohtar, S. (2012). Dry-ice blasting an optimal panacea for depurating welding robots of slag and spatter. *Journal of Technology and Operations Management*, 7(2), 56–68. <http://e-journal.uum.edu.my/index.php/jtom/article/view/10320>
- Bettenhausen, C. (2022, August 17). US faces CO₂ shortage. *C&en*. <https://cen.acs.org/materials/US-faces-CO-shortage/100/i29>
- Bieszczanik, A., Górecki, J., Kukla, M., Wałęsa, K., & Wojtkowiak, D. (2022). Experimental Investigation on the Effect of Dry Ice Compression on the Poisson Ratio. *Materials*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/ma15041555>
- Burgess, M. (2022, July 4). A long hot summer ahead for the US CO₂ market. *Gasworld*. <https://www.gasworld.com/story/a-long-hot-summer-ahead-for-the-us-co2-market/2094367.article/?red=1>
- Carter, K. (2021). Dry Ice Paint Removal and Cleaning. *NESDI News*. <https://epl.navfac.navy.mil/nesdi>
- Cold Jet. (2011). Dry ice cleaning is used to clean metal and ceramic artifacts before they are displayed at Auschwitz-Birkenau Memorial . <https://www.coldjet.com/es/resources/auschwitz-memorial-historical-restoration/>
- Cold Jet. (2018). Dry Ice Blasting Improves Petroleum Transportation by Effectively Cleaning Train Wagons. <https://www.coldjet.com/resources/dry-ice-blasting-improves-petroleum-transportation-by-effectively-cleaning-train-wagons/>
- Cold Jet. (2019). AERO2. Catálogo.
- Cold Jet. (2020). Paint and coating stripping with dry ice blasting + abrasive. <https://blog.coldjet.com/paint-and-coating-removal-with-dry-ice-blasting-abrasive>
- Cold Jet. (2022). COMBI PCS Series. Automated dry ice blasting solutions. https://www.coldjet.com/wp-content/uploads/0748_SPEC-SHEET_COMBI-PCS_ENG_2022-04-07_pi-1.pdf
- Costantini, A., Vaudano, E., Cravero, M. C., Petrozziello, M., Piano, F., Bernasconi, A., & Garcia-Moruno, E. (2016). Dry ice blasting, a new tool for barrel regeneration treatment. *European Food Research and Technology*, 242(10), 1673–1683. <https://doi.org/10.1007/S00217-016-2667-3/METRICS>
- Cryo Clean Chile. (2017). Dry Ice Blasting - Remoción Pintura Metales [YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=6eq2Lm3hBYM&list=PLG6s1DpAZEU9n74_FQDfNnlnNSYqwLnT1
- Cryoblaster. (2023). ATX Nano-E. <https://cryoblaster.com/xeftossu/2023/09/ATX-nano-E-Es.pdf>
- Cryoblaster. (2023a). ATX25-E V2. <https://cryoblaster.com/es/limpiador-criogenico-electroneumatico/>
- Cryoblaster. (2023b). ATX25-P. <https://cryoblaster.com/es/limpiador-criogenico-neumatico-atx-25/>
- Cryonomic. (2023). Train and metro maintenance. <https://www.cryonomic.com/en/applications/1286/dry-ice-blasting-in-automotive-industry/train-metro-maintenance>
- Cryonomic. (2024). Máquinas de limpieza criogénica. <https://www.cryonomic.com/es/products/117/maquinas-de-limpieza-criogenica-manual-o-automatizado>
- Cryonos Project. (2022). Cryogenic Applications: 10 Different uses. *Cryonos*. <https://cryonos.shop/blogs/cryogenic/cryogenic-applications-10-different-uses>
- CryoSnow. (2023a). Automated Blasting Systems. <https://www.cryosnow.com/en/products/automated-blasting-systems/>
- CryoSnow. (2023b). Manual Blasting Machines. <https://www.cryosnow.com/en/products/manual-blasting-machines/>

- Cutulle, C., & Kim, S. (2015). Dry ice blasting in the conservation of metals: a technical assessment as a conservation technique and practical application in the removal of surface coatings. *Postprints of AIC's Objects Specialty Group Conference 2015*, 22, 77–100.
- Dry Ice Auto. (2023). Home Page. <https://dryiceauto.com/>
- Dry Ice Energy. (2023). Dry Ice Cleaning: Fine Print and Results [YouTube]. <https://www.youtube.com/watch?v=zzMfERG50UM&t=92s>
- Dry Ice Energy. (2024). Limpieza con hielo seco en el tratamiento de automóviles. <https://dryiceenergy.com/anwendungen/kfz-aufbereitung/>
- Dzido, A., & Krawczyk, P. (2023a). Abrasive Technologies with Dry Ice as a Blasting Medium. *Energies*, 16(3), 1014. <https://www.mdpi.com/1996-1073/16/3/1014>
- Dzido, A., & Krawczyk, P. (2023b). Abrasive Technologies with Dry Ice as a Blasting Medium. *Energies* 2023, Vol. 16, Page 1014, 16(3), 1014. <https://doi.org/10.3390/EN16031014>
- Elbing, F., Anagreh, N., Dorn, L., & Uhlmann, E. (2003). Dry ice blasting as pretreatment of aluminum surfaces to improve the adhesive strength of aluminum bonding joints. *International Journal of Adhesion and Adhesives*, 23(1), 69–79. [https://doi.org/10.1016/S0143-7496\(02\)00083-0](https://doi.org/10.1016/S0143-7496(02)00083-0)
- European Environment Agency. (2022, September 22). Monitoring of CO2 emissions from passenger cars. Datasets. <https://co2cars.apps.eea.europa.eu/>
- Fang, J., Mo, W. X., Qin, Y., Li, S. N., Jiang, J., Su, J. H., Liu, J. S., Yu, J. H., & Zhou, W. J. (2019). Process parameters selection of insulator contamination cleaning by dry ice. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 354(1), 12017. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/354/1/012017>
- FerroECOBlast. (2021). Advanced dry ice cleaning solutions. https://ferroecoblast.com/storage/_sites/ferrokorpo/app/media/PDF-files/Dry-ice-brochure-en-web-130123.pdf
- Fløe, D. (2024). Comunicación Personal. In Polar Tech.
- Foster, R. W. (2006). Carbon Dioxide (Dry-Ice) Blasting. *Good Painting Practice: SSPC Painting Manual*, 1, 161–167. <http://ecojetinc.com/ecopress/wp-content/uploads/2012/10/RobertWFoster.pdf>
- Gómez-Guarneros, M. A., Domínguez-Cabrera, B. A., Quinto-Saure, C., Farfan-Cabrera, L. I., Santander-Reyes, J. N., & Gallardo-Hernández, E. A. (2022). Investigating the erosive wear caused by dry-ice blasting in paint stripping process. *Materials Letters*, 308, 131203. <https://doi.org/10.1016/J.MATLET.2021.131203>
- Grasso, D., Medina, M. Á., & Andriano, B. (2019). ¿Por qué ha mejorado tanto el tráfico en Madrid con la huelga de taxis? | Madrid | EL PAÍS. *El País*. https://elpais.com/ccaa/2019/01/30/madrid/1548865629_320905.html
- Intelblast. (2023a). Catálogo. <https://intelblast.es/catalogos/spanish-esp0922/>
- Intelblast. (2023b). Pelletizador. DIP 120 y DIP 240. <https://intelblast.es/portfolio/pelletizador/>
- International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 - Quality management systems. Requirements. In International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/62085.html>
- Jassim, A., & Khalaf, H. (2020). Dry Ice Cleaning Based Sustainable Cleaning Technology for Oil and Gas Storage Tanks. *Cyberspace*. <https://doi.org/10.4108/eai.28-6-2020.2298246>
- Karcher. (2024). IB 10/8 L2P. Datasheet. https://s1.kaercher-media.com/documents/datasheets/machines/en_INT/1.574-200.0_PI_en_INT.pdf
- Karcher. (2019a). IB 7/40 Adv. Datasheet.
- Karcher. (2019b). IB 15/120. Datasheet.
- Kohli, R. (2019). Applications of Solid Carbon Dioxide (Dry Ice) Pellet Blasting for Removal of Surface Contaminants. *Developments in Surface Contamination and Cleaning: Applications of Cleaning Techniques Volume 11*, 117–169. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815577-6.00004-9>

- Kohli, R., & Mittal, K. L. (2016). Developments in Surface Contamination and Cleaning. In *Developments in Surface Contamination and Cleaning (Vol. 10)*. Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/c2017-0-03847-8>
- Krier, P., White, B. T., Ferriday, P., Watson, M., Buckley-Johnstone, L., Lewis, R., & Lanigan, J. L. (2021). Vehicle-based cryogenic rail cleaning: An alternative solution to ‘leaves on the line’. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Civil Engineering*, 174(4), 176–182. <https://doi.org/10.1680/jcien.21.00105>
- Lee, T. S., Moon, D. S., Koo, J. K., Bernold, L. E., & Lee, D. W. (2011). Viability analysis of innovative surface stripe removal system. *KSCE Journal of Civil Engineering*, 15(1), 15–21. <https://doi.org/10.1007/S12205-011-0967-5/METRICS>
- Linde GmbH. (2011). CRYOCLEAN Dry ice blasting. https://www.linde-gas.com/en/images/4-5953-Brochure%20CRYOCLEAN%20Dry%20Ice%20Blasting_56935_tcm17-121598.pdf
- Loayza, J., & Silva, V. (2013). Los procesos industriales sostenibles y su contribución en la prevención de problemas ambientales. *Industrial Data*, 15(1), 108–117. <https://www.redalyc.org/pdf/816/81629469013.pdf>
- Lucian, H., & Shockey, J. (2017). Conservation of Plastics at the Smithsonian American Art Museum. In K. C. Cobb & M. Brooks (Eds.), *The Age of Plastic: Ingenuity and Responsibility* (pp. 109–124). <https://doi.org/10.5479/si.19492367.7>
- Máša, V., Horňák, D., & Petrilák, D. (2021). Industrial use of dry ice blasting in surface cleaning. *Journal of Cleaner Production*, 329(129630). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129630>
- Máša, V., & Kuba, P. (2016). Efficient use of compressed air for dry ice blasting. *Journal of Cleaner Production*, 111, 76–84. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.053>
- Máša, V., Kuba, P., Petrilák, D., & Lokaj, J. (2014). Decrease in consumption of compressed air in dry ice blasting machine. *Chemical Engineering Transactions*, 39(Special Issue), 805–810. <https://doi.org/10.3303/CET1439135>
- Mašková, L., Smolík, J., Vávrová, P., Neoralová, J., Součková, M., Novotná, D., Jandová, V., Ondráček, J., Ondráčková, L., Křížová, T., Kocová, K., & Stanovský, P. (2021). Carbon dioxide snow cleaning of paper. *Heritage Science*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/S40494-021-00622-0/FIGURES/15>
- Mat, M. N. H., & Asmuin, N. (2018). Optimum design of nozzle geometry of dry ice blasting using CFD for the reduction of noise emission. *International Journal of Integrated Engineering*, 10(5), 130–135. <https://doi.org/10.30880/IJIE.2018.10.05.019>
- Mediterranean Industrial Services Ltd. (2020). Removing graffiti from a wall using Cold Jet’s PCS60 Dry Ice Blaster |. <https://www.facebook.com/robertdryiceblasting/videos/2153306868146455/>
- Millman, L. R., & Giancaspro, J. W. (2012). Environmental Evaluation of Abrasive Blasting with Sand, Water, and Dry Ice. *International Journal of Architecture, Engineering and Construction*, 1(3), 174–182. <https://doi.org/10.7492/ijaec.2012.019>
- Muckenhaupt, D., Zitzmann, T. A., Rudek, A., & Russ, G. (2019). An experimental and numerical procedure for energetic and acoustic optimization of dry-ice blasting processes. *Chemical Engineering Transactions*, 74, 967. <https://doi.org/10.3303/CET1974162>
- Muthukumar, C. (2015). A Short Review on Alternative Cleaning Methods to Remove Scale and Oxide from the Jet Engine Alloys. *International Journal of Engineering Research and Technology*, V4(12). <https://doi.org/10.17577/IJERTV4IS120601>
- Onofre, A., Godina, R., Carvalho, H., & Catarino, I. (2020). Eco-innovation in the cleaning process: An application of dry ice blasting in automotive painting industry. *Journal of Cleaner Production*, 272, 122987. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122987>

- ONU. (2015a). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2015.
- ONU. (2015b). Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Piening, H., & Schwarz, R. (1998). Der Einsatz von Kälte in der Oberflächenreinigung. Drei Applikationstechniken TT - Using low temperatures for cleaning surfaces. Three modes of application. *Restauro: Forum Für Restauratoren, Konservatoren Und Denkmalpfleger*, 104(4), 248–252.
- Polar Tech. (2019a). PT-MINli. Datasheet.
- Polar Tech. (2019b). PT-PROi. Datasheet.
- Polar Tech. (2019c). PT-PROs. Datasheet.
- Polar Tech. (2019d). PT-PROsi. Datasheet.
- Posner, K. (2012). Conservation Comes Outdoors for Henry Moore’s “Bronze Form”. *The Getty Iris*. <http://blogs.getty.edu/iris/conservation-comes-outdoors-for-henry-moores-bronze-form/>
- Pozo Antonio, J. S., López, L., Dionísio, A., & Rivas, T. (2018). A study on the suitability of mechanical soft-abrasive blasting methods to extract graffiti paints on ornamental stones. *Coatings*, 8(10), 335. <https://doi.org/10.3390/coatings8100335>
- Rocky Mountain Air Solutions. (2022). An Introduction to Dry Ice Blasting: 9 Uses for Industrial Cleaning. <https://rockymountainair.com/blog/an-introduction-to-dry-ice-blasting-9-uses-for-industrial-cleaning/>
- Rudek, A., Muckenhaupt, D., Kombeitz, R., Zitzmann, T., Russ, G., & Duignan, B. (2019). Experimental and numerical investigation of CO2 dry-ice based aircraft compressor cleaning. *Www.Euroturbo.Eu//*. <https://doi.org/10.29008/ETC2019-327>
- Sathish, M., Madhan, B., Saravanan, P., Raghava Rao, J., & Nair, B. U. (2013). Dry ice – an eco-friendly alternative for ammonium reduction in leather manufacturing. *Journal of Cleaner Production*, 54, 289–295. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2013.04.046>
- Sherman, R. (2007). Carbon dioxide snow cleaning. *Particulate Science and Technology*, 25(1), 37–57. <https://doi.org/10.1080/02726350601146424>
- Sherman, R. (2019). Carbon dioxide snow cleaning applications. In *Developments in Surface Contamination and Cleaning: Applications of Cleaning Techniques Volume 11* (pp. 97–115). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815577-6.00003-7>
- Spalteholz, B. A., & Nielsen, G. P. (2006). Dry ice blasting cleaning apparatus. <https://patents.google.com/patent/US7033249B2/en?q=-Spalteholz%2c+B.+A.%2c+%26+Nielsen%2c+G.+P.+> (2006).+U.S.+Patent+No.+7%2c033%2c249.+Washington%2c+DC:+U.S.+Patent+and+T rademark+Office
- Spur, G., Uhlmann, E., & Elbing, F. (1999). Dry-ice blasting for cleaning: process, optimization and application. *Wear*, 233(235), 402–411. www.elsevier.com/locate/wear
- Stratford, S. (1999). Dry ice blasting for paint stripping and surface preparation. *Metal Finishing*, 97(5), 481–487. [https://doi.org/10.1016/s0026-0576\(99\)80815-0](https://doi.org/10.1016/s0026-0576(99)80815-0)
- Suárez Koch, J. J. (2020). Estudio de prefactibilidad para la instalación de un servicio de limpieza criogénica con hielo seco para el sector de generación de energía eléctrica [Universidad de Lima]. https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/11574/Su%c3%a1rez_Koch_Jimena_Josceline.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- The Engineer. (2022). Dry ice pellet solution blasts slippery leaves off railway lines. <https://www.theengineer.co.uk/content/news/dry-ice-pellet-solution-blasts-slippery-leaves-off-railway-lines/>

- Thompson Industrial Services. (2024). Dry Ice Blasting. <https://industrial.thompsonind.com/services/additional-specialty-services/dry-ice-blasting>
- Uhlmann, E., & Hollan, R. (2015). Blasting with solid carbon dioxide - Investigation of thermal and mechanical removal mechanisms. *Procedia CIRP*, 26, 544–547. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.07.064>
- Uhlmann, E., Hollan, R., & El Mernissi, A. (2009). Dry Ice Blasting – Energy-Efficiency and New Fields of Application. *Engineering Against Fracture - Proceedings of the 1st Conference*, 399–409. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9402-6_32
- Uyarcan, M., & Kayaardı, S. (2018). Effects of a dry-ice process on surface and carcass decontamination in the poultry industry. *British Poultry Science*, 59(2), 141–148. <https://doi.org/10.1080/00071668.2017.1403565>
- Spalteholz, B. A., & Nielsen, G. P. (2006). Dry ice blasting cleaning apparatus. <https://patents.google.com/patent/US7033249B2/en?q=-Spalteholz%2c+B.+A.%2c+%26+Nielsen%2c+G.+P.+> (2006).+U.S.+Patent+No.+7%2c033%2c249.+Washington%2c+DC:+U.S.+Patent+and+T rademark+Office
- Spur, G., Uhlmann, E., & Elbing, F. (1999). Dry-ice blasting for cleaning: process, optimization and application. *Wear*, 233(235), 402–411. www.elsevier.com/locate/wear
- Stratford, S. (1999). Dry ice blasting for paint stripping and surface preparation. *Metal Finishing*, 97(5), 481–487. [https://doi.org/10.1016/s0026-0576\(99\)80815-0](https://doi.org/10.1016/s0026-0576(99)80815-0)
- Suárez Koch, J. J. (2020). Estudio de prefactibilidad para la instalación de un servicio de limpieza criogénica con hielo seco para el sector de generación de energía eléctrica [Universidad de Lima]. https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/11574/Su%c3%a1rez_Koch_Jimena_Josceline.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- The Engineer. (2022). Dry ice pellet solution blasts slippery leaves off railway lines. <https://www.theengineer.co.uk/content/news/dry-ice-pellet-solution-blasts-slippery-leaves-off-railway-lines/>
- Thompson Industrial Services. (2024). Dry Ice Blasting. <https://industrial.thompsonind.com/services/additional-specialty-services/dry-ice-blasting>
- Uhlmann, E., & Hollan, R. (2015). Blasting with solid carbon dioxide - Investigation of thermal and mechanical removal mechanisms. *Procedia CIRP*, 26, 544–547. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.07.064>
- Uhlmann, E., Hollan, R., & El Mernissi, A. (2009). Dry Ice Blasting – Energy-Efficiency and New Fields of Application. *Engineering Against Fracture - Proceedings of the 1st Conference*, 399–409. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9402-6_32
- Uyarcan, M., & Kayaardı, S. (2018). Effects of a dry-ice process on surface and carcass decontamination in the poultry industry. *British Poultry Science*, 59(2), 141–148. <https://doi.org/10.1080/00071668.2017.1403565>
- Van der Molen, R., Joosten, I., Beentjes, T., & Megens, L. (2010). Dry ice blasting for the conservation cleaning of metals. *Metal 2010: Proceedings of the Interim Meeting of the ICOM-CC Metal Working Group*, 135–143.
- Vansant, J., & Rogiers, C. (2019). CO₂ Cleaning and pH Control in the Food Industry. *Gases in Agro-Food Processes*, 571–581. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812465-9.00024-4>
- Vega, A., Santamarina, V., Colomina, A., & Carabal, M. A. (2021). Cryogenics as an advanced method of cleaning cultural heritage. Challenges and solutions. *Sustainability*, 13(Sustainable Technologies and Environmental Engineering).

- Vega Bosch, A., Santamarina-Campos, V., Dolz Ruíz, V., & López Carrillo, J. A. (2023). Evaluación de la viabilidad de eliminación de grafitis en vehículos ferroviarios mediante equipos de ultracongelación con proyección de gases eco-sostenibles. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10527242>
- Werner Kipp, J. (2001). Blasting Method for Cleaning Pipes. <https://patents.google.com/patent/US6315639B1/en?source=sh%2Fx%2Fuk%2Fm1%2F1&kgs=5118556c06efd309>
- White Lion. (2024). WL 5000 Robby. <https://white-lion.eu/es/maquina-de-hielo-seco/maquinas-de-proyeccion-de-hielo-seco/maquina-de-proyeccion-de-hielo-seco-wl-5000-roby/>
- Witte, A. K., Bobal, M., David, R., Blättler, B., Schoder, D., & Rossmanith, P. (2017). Investigation of the potential of dry ice blasting for cleaning and disinfection in the food production environment. *LWT - Food Science and Technology*, 75, 735–741. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.10.024>
- Wright, A. (2022, October 6). CO2 shortages highlights importance of food safety. *Gasworld*. <https://www.gasworld.com/story/co2-shortages-highlights-importance-of-food-safety/>
- Young, F. C. (2022). Removing fouling residue from molds in-the-press with solid CO2 pellet blasting. *Rubber World*, 227, 39–47. https://www.researchgate.net/publication/293050267_Removing_fouling_residue_from_molds_in-the-press_with_solid_CO2_pellet_blasting

Informe técnico

Evaluación de Sostenibilidad en Equipos de Criolimpieza: Un Análisis Técnico hacia la Eficiencia Ecológica

Redacción del Informe

Aina Vega	DCRBC
Virginia Santamarina (APC)	DCRBC
Mercedes Sánchez	IRP
Laura Osete Cortina	IRP

Diseño y maquetación

Virginia Santamarina	DCRBC
----------------------	-------

Laboratorio

Aina Vega	DCRBC
Virginia Santamarina	DCRBC
María Del Pilar Bosch	IRP
Mercedes Sánchez	IRP
Laura Osete Cortina	IRP
Vicente Dolz	CMT
Juan Antonio Lopez	CMT

DCRBC IRP CMT

DOI 10.5281/zenodo.10655466
Creative Commons Attribution
4.0 International

<https://ccis.upv.es> | ccis@upv.es
<https://irp.webs.upv.es> | irp@irp.upv.es
<https://www.cmt.upv.es> | cmt@mot.upv.es